

Les refuges thermiques du Bas Allier pour les adultes de Saumon Atlantique - l'Infra-Rouge Thermique comme aide à la gestion

Rapport final

Auteurs : C. Bouchard , Torterotot J-B, et L. Vigier - SCIMABIO Interface
Projet de SCIMABIO Interface en réponse à l'Appel À Projets FEDER - AE Loire Bretagne : Recherche, Expérimentation, Acquisition et Valorisation des Connaissances sur les Populations de Poissons Migrateurs Amphihalins sur le Bassin de la Loire.

24 avril 2026, version 2.1

Le corps de texte de ce document a été écrit avec la police gratuite et libre d'accès **Garamond** permettant une économie d'encre et de papier lors de l'impression.

Ce document a bénéficié d'une relecture par B. Marteau (UMR 6554 Université de Rennes 2 / CNRS). La participation à la relecture n'implique pas nécessairement l'adhésion à l'ensemble des conclusions et analyses du présent travail, qui demeurent sous la responsabilité exclusive de leurs auteurs.

Une partie des données est accessible via ce lien : <https://doi.org/10.5281/zenodo.19734992>

Citation / how to cite :

« Bouchard C., Torterotot J-B., Vigier L., 2026. Les refuges thermiques du Bas Allier pour les adultes de Saumon Atlantique - l'Infra-Rouge Thermique comme aide à la gestion. Rapport final, Appel À Projets FEDER - AE Loire Bretagne.

FINANCEMENT ET REMERCIEMENTS

Financement

Ce projet a été financé par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne et le FEDER en Région Centre Val de Loire via l'Appel à Projets FEDER - AE Loire Bretagne : Recherche, Expérimentation, Acquisition et Valorisation des Connaissances sur les Populations de Poissons Migrateurs Amphihalins sur le Bassin de la Loire.

Cofinancé par
l'Union européenne

Remerciements

Nous adressons nos remerciements à LOGRAMI – Loire Grands Migrateurs ainsi que la Fédération Départementale de Pêche (FDAAPPMA) de l'Allier pour la mise à disposition de leurs données de sondes de températures. Nous remercions également la Réserve Naturelle du Bec d'Allier pour les échanges en vue d'une possible nécessité de passage dans la réserve.

TABLE DES MATIÈRES

Financement et remerciements	3
Table des matières	4
1 Introduction	5
1.1 Objectifs	8
2 Matériel et méthodes	10
2.1 Le fleuve Allier entre Moulins et Pont-du-Château	10
2.2 Le saumon Atlantique et la population de l'Allier	12
2.3 Sondes de températures et suivis temporels	15
2.3.1 Indicateurs thermiques	16
2.3.2 Modèle spatio-temporel	17
2.4 Infra-Rouge Thermique aéroporté - IRTa	20
2.4.1 Principe de mesures par IRT	20
2.4.2 Acquisition	21
2.4.3 Validation des données	22
2.4.4 Profil en long, caractérisation des tâches froides et points chauds	22
2.4.5 Caractérisation des refuges thermiques	23
2.4.6 Identification de points de ruptures	25
2.4.7 Acquisition 2020	26
3 Résultats	27
3.1 Indicateurs à Vichy - sondes LOGRAMI	27
3.2 Températures hydriques sur le bassin - sondes LOGRAMI	30
3.3 Analyse des températures par IRTa	34
3.3.1 Conditions météorologiques	34
3.3.2 Représentativité des conditions le jour du vol - sonde FDAPPMA03	35
3.3.3 Profil en long et distribution des températures	35
3.3.4 Profil en long de 2020	39
3.3.5 Distribution des tâches froides	39
3.3.6 Identification de points de ruptures	43
3.3.7 Refuges thermiques potentiels - état général	46
3.3.8 Taches froides et refroidissements particuliers à relever	48
3.3.9 Réchauffements particuliers	56
4 Discussion	67
4.1 Variations temporelles et spatiales à larges échelles	67
4.2 Indicateurs thermiques spécifiques à Vichy	68
4.3 Analyse des températures par IRTa	69
4.3.1 Conditions météorologiques et représentativité des données	69
4.3.2 Différences 2020-2024	70
4.3.3 Profil en long et températures	70
4.3.4 Réchauffements particuliers	71
4.3.5 Taches froides, refroidissements particuliers et refuges thermiques potentiels	71
4.4 Impact pour la gestion et possibilités d'action	72
5 Conclusion et résumés des actions futures possibles	75

II. INTRODUCTION

En 2018, les sénateurs ont alerté sur la nécessité d'adapter la France aux dérèglements climatiques d'ici à 2050¹. Cette nécessité d'adaptations est notamment prépondérante pour les écosystèmes aquatiques qui assurent un nombre important de services éco-systémiques (Mooney et al. 2009). En ce qui concerne les écosystèmes lotiques, ces services incluent notamment les services d'approvisionnement en eau, de filtration de l'eau, de tampon thermique, d'activités récréatives, de prélèvement de ressources naturelles renouvelables, et de protection contre les aléas climatiques et environnementaux (Boulton et al. 2016). Or, ces écosystèmes aquatiques, qu'ils soient lotiques ou lenticques, sont parmi les écosystèmes les plus impactés par les activités anthropiques. Ils sont d'une part le réceptacle de multiples stressseurs affectant leurs bassins versants mais sont également directement affectés par le changement climatique au travers des modifications environnementales.

L'IPCC a estimé qu'il y avait au moins 50% de chances que le réchauffement de la température de l'air soit d'au moins ou excède 1,5 °C dans les décennies à venir, et ce même en cas d'une réduction majeure des émissions de gaz à effet de serre (Intergovernmental Panel On Climate Change (Ippc) 2023). En 2025, les données de COPERNICUS permettent déjà d'observer que la température à la surface du globe en 2024 était à +1,6°C par rapport à l'aire pré-industrielle². À l'échelle de la France, cette augmentation de la température de l'air s'accompagne d'une diminution des débits estivaux. Le rapport « Explore 70 »³ a ainsi estimé des débits estivaux réduits de 10 à 40 % pour les cours d'eau de la moitié nord du territoire métropolitain et de 30 à 50 % dans la moitié sud avec des extrêmes à 70 %. Or, cette diminution des débits estivaux est associée à une augmentation de la température de l'air de +1.4°C à +3°C, l'interaction entre les deux amenant à une diminution d'habitats et une augmentation de la température dans ceux-ci (+0.5 à 1°C sur le siècle écoulé en Europe, IPCC 2023).

En France, certains bassins versants présentent des augmentations de température encore plus rapides du fait de la combinaison d'une baisse des débits avec l'augmentation de la température de l'air (Seyedhashemi et al. 2022). C'est notamment le cas pour le bassin de la Loire, où l'augmentation médiane de la température de l'eau est déjà de +0,38°C.décade⁻¹ au printemps et +0,44°C.décade⁻¹ en été. Là encore, une hétérogénéité spatiale est présente puisque l'augmentation de la température de l'eau peut déjà atteindre +1°C.décade⁻¹ dans le sud du bassin de la Loire. Cela peut être réellement préoccupant pour ce bassin versant dans lequel plus de 50% des stations de suivi caractérisent un régime pluvial avec une période longue de faibles niveaux d'eau en été (Moatar et al. 2022), exacerbant donc l'augmentation de la température de l'air.

Préserver les écosystèmes aquatiques en appréhendant les effets des perturbations environnemen-

1. <https://www.senat.fr/rap/r18-511/r18-511-syn.pdf> - lien
2. <https://climate.copernicus.eu/esotc/2024/temperature> - lien
3. <https://www.gesteau.fr/document/bilan-du-projet-explore-2070-eau-et-changement-climatique> - lien

tales devient urgent, en particulier pour enrayer la perte de biodiversité au niveau des espèces piscicoles. Pour ces espèces, il y a un enjeu majeur autour de la température de l'eau puisqu'étant ectothermes, leur température corporelle dépend de la température de leur milieu. Or une augmentation de la température, notamment estivale, diminue la quantité d'oxygène présent dans l'eau et induit une augmentation du rythme cardiaque (Alfonso et al. 2021, Hofmann and Todgham 2010). De plus, une augmentation de la température de l'eau engendre une augmentation du métabolisme des individus (Corey et al. 2017, Warne et al. 2024), et donc une sur-consommation d'énergie (Alfonso et al. 2021). Globalement, l'effet d'une augmentation de la température dépend de la latitude avec des effets plus marqués entre les tropiques (Deutsch et al. 2008), et si l'espèce considérée est adaptée aux eaux froides (le cas des salmonidés) ou adaptée aux eaux tièdes voir chaudes (Warne et al. 2024).

Pour les migrateurs amphihalins, l'augmentation des températures peut être un facteur de stress important malgré leurs capacités d'adaptations à différents milieux (Alfonso et al. 2021, Anttila et al. 2014, Thorstad et al. 2021). En effet, ces espèces utilisent une part importante de leurs ressources énergétiques lors de leur migration, notamment puisque ces migrations sont souvent associées à des périodes de jeûne. Une sur-consommation d'énergie, notamment due à de hautes températures, vient donc en opposition à la demande déjà nécessaire pour leur migration. Le stress associé peut être généré par une augmentation rapide des températures, mais des hausses plus faibles mais plus fréquentes (chroniques) constituent une charge physiologique pouvant altérer les capacités des poissons à faire face à des stressseurs additionnels (Alfonso et al. 2021).

Les comportements de thermorégulation constituent la première réponse des espèces piscicoles pour éviter ou répondre à des situations de stress thermiques (Linnansaari et al. 2023, O'Sullivan et al. 2023). Ces comportements se définissent par une agrégation des individus dans des refuges thermiques lorsque la température de la rivière constitue un stress, c'est à dire approchant ou dépassant les valeurs de températures critiques (Linnansaari et al. 2023, O'Sullivan et al. 2023). Ce concept de **refuge thermique** a récemment été défini par Sullivan et al. (2021) comme une aire utilisée par un organisme comme une protection spatio-temporelle vis à vis des températures extrêmes rencontrées ailleurs dans l'habitat de l'organisme.

L'utilisation de refuges thermiques varie selon les espèces et les stades de vie de celles-ci (Morgan and O'Sullivan 2023). Plusieurs études récentes ont utilisé l'Infra-Rouge Thermique (IRT) sur des rivières à salmonidés pour mieux comprendre le lien entre distribution des individus et utilisation des refuges (Dugdale et al. 2013, Fakhari et al. 2022, Morgan and O'Sullivan 2023, O'Sullivan et al. 2022, Wilbur et al. 2020). Par exemple, les juvéniles de saumons vont occuper des refuges thermiques plus chauds que les adultes (Morgan and O'Sullivan 2023, O'Sullivan et al. 2022, Wilbur et al. 2020) car les seuils de températures critiques des juvéniles sont plus élevés que les adultes (Calado et al. 2021, voir

figure 3a). En période de basses eaux, des saumons adultes d'une population canadienne ont réussi à maintenir des températures corporelles peu variables (16-20°C) en utilisant des pools qui étaient larges, stables, et stratifiés et ainsi permettre l'utilisation de ces refuges par plusieurs individus en même temps (Frechette et al. 2018). Les auteurs ont également montré qu'il était indispensable de maintenir une connectivité entre les refuges thermiques, sans quoi cela pouvait négativement impacter la migration des saumons (Frechette et al. 2018). La présence de refuges thermiques, leur diversité, et leur accessibilité sont donc nécessaires.

L'hydromorphologie des systèmes fluviaux et plus généralement le paysage (Monk et al. 2013), et ce au travers notamment de la position le long du gradient longitudinal et de l'utilisation des sols du bassin versant, impactent la thermie de l'eau à fine échelle spatiale (Dugdale et al. 2015, Gallagher and Fraser 2023) et la présence de refuges thermiques (Dugdale et al. 2015). La présence de ripisylve (Seyedhashemi et al. 2022) ou d'apports d'eau souterraine (Gallagher and Fraser 2023) permettent par exemple une diminution de l'augmentation de la température de l'eau avec jusqu'à $0,16^{\circ}\text{C.décade}^{-1}$ pour la ripisylve et permettent d'avoir des *taches froides* dans les rivières. À l'inverse, la présence de seuils ou barrages peut entraîner localement une augmentation de la température et l'apparition de points chauds ou anomalies thermiques (Seyedhashemi et al. 2021) et une stratification thermique des masses d'eau (Poirel et al. 2010). La dimension spatiale des refuges thermiques, très variable et ce à fine échelle, est à mettre en perspective de la dimension temporelle. En effet, une étude récente a montré que la distribution spatiale de ces refuges était stable dans le temps et que, seul l'écart de température entre ces refuges et le reste du cours d'eau variait. Cela montre l'importance d'identifier des zones des refuges thermiques, les gérer et les maintenir puisque leur présence est stable dans le temps (Dugdale et al. 2013).

Cette disponibilité en refuges thermiques peut être importante pour la population de saumons de l'Allier. Les adultes remontant sur les frayères en amont de l'Allier doivent réaliser un arrêt de migration en période estivale du fait de la longueur de la migration à effectuer. Or, en 2006, 2009 et 2019 des adultes de saumon atlantiques ont été suivis par télémétrie acoustique par LOGRAMI et SCIMABIO Interface après leur marquage à la passe à poissons du barrage de Vichy. Lors des deux premières saisons, la majorité des individus avait débuté leur arrêt estival dès que la température de l'eau à Vichy avait dépassé 19°C en 2006 et environ 16°C en 2009. Les études précédentes n'ont pas trouvé de relation claire et directe entre température de l'eau et arrêt de la migration. En 2019 le suivi n'a pas permis ce genre de précision mais 13 individus (52 %) se sont arrêtés dans l'Allier des Plaines, 6 dans l'Allier Moyen, et 5 dans le Haut-Allier (Logrami 2021). Le suivi de 2019 a permis de montrer que les individus arrivant à Vichy le plus tôt avaient eu la possibilité de migrer plus en amont et avaient eu une meilleure survie. Ainsi, tous les individus de 2019 ayant observé leur arrêt de la migration dans l'Allier des Plaines sont morts, ce qui n'est pas le cas dans les secteurs plus en amont (Logrami 2021). Or, le

suivi n'a été réalisé qu'avec des individus ayant déjà migré jusqu'à Vichy, ce qui pose la question des individus qui n'atteignent pas Vichy avant leur arrêt de migration. Il y a donc un fort enjeu de savoir s'il existe des refuges thermiques dans l'Allier des Plaines disponibles et accessibles pour les saumons en période d'arrêt de migration.

// 1.1 OBJECTIFS

Avec l'accentuation des effets du réchauffement climatique sur les écosystèmes aquatiques, à savoir l'allongement des périodes d'étiage et l'augmentation des températures d'eau, il devient nécessaire dans les suivis piscicoles d'intégrer des connaissances précises sur la température de l'eau notamment au travers de **la distribution et disponibilité de refuges thermiques** puisque ces nouvelles contraintes thermiques modifient et vont continuer à modifier la répartition des espèces, les abondances des populations, et le comportement des individus. Or, alors que la question de l'effet de la réduction des débits en période estivale est de plus en plus pris en compte par les décideurs et gestionnaires notamment via son inclusion dans les études HMUC (Habitat Milieux Usage Climat) ou l'établissement des Débits Minimum Biologiques (DMB) et des Débits d'Objectifs d'Étiages, la prise en compte de la température de l'eau n'est que trop rare. Cela est d'autant plus marqué en ce qui concerne la variation spatiale à fine échelle de la température, puisque celle-ci est en général observée au niveau du cours d'eau. Le développement de la cartographie thermique des rivières par imagerie infra-rouge aéroportée permet aujourd'hui de connaître précisément la distribution spatiale des habitats thermiques (Dugdale 2016, Dugdale et al. 2013; 2015, Fakhari et al. 2022, Marteau et al. 2021) et de les mettre en relation avec les exigences écologiques des espèces piscicoles (Frechette et al. 2018, Morgan and O'Sullivan 2023, O'Sullivan et al. 2022, Wilbur et al. 2020). Une récente synthèse bibliographique scientifique a ainsi clairement explicité le fort potentiel de la technologie IRT dans la définition de politiques de gestions et de management des écosystèmes aquatiques en vue de la préservation des espèces piscicoles (Mejia et al. 2023). Au delà de l'identification et de la détermination de la distribution des refuges thermiques, l'objectif est *in fine* de pouvoir traduire les résultats issus de l'IRT dans le processus de définition des DMB.

Pour la population de saumon Atlantique de l'Allier, la distribution spatiale, la disponibilité et l'accessibilité de refuges thermiques est un enjeu pour leur survie en période estivale durant leur arrêt de migration, d'autant que cette population peut rencontrer des températures d'eau bien plus élevée que d'autres populations de l'aire de répartition de l'espèce (Frechette et al. 2018). Ce projet vise donc à déterminer si les saumons de l'Allier ont accès à des refuges thermiques lors de leur arrêt de migration en période estivale, et notamment dans le secteur du Bas Allier où les températures d'eau sont les plus extrêmes en période estivale et où une mortalité des saumons en arrêt de migration a déjà pu être observée (Logrami 2021). En effet, bien que certains suivis de températures sont réalisés avec plusieurs

sondes de températures distribuées sur l'Allier, et que certaines études ont estimé des températures moyennes par zone de plusieurs centaines de mètres (Seyedhashemi et al. 2023; 2022), il résulte que l'échelle spatiale des données de températures de l'eau disponibles est peu propice à l'identification de refuges thermiques de quelques mètres ou dizaines de mètres (Frechette et al. 2018, Morgan and O'Sullivan 2023).

Ainsi, une cartographie thermique des habitats à fine échelle sur le Bas Allier notamment, est complémentaire des suivis thermiques en place, que ce soit par LOGRAMI ou les données scientifiques disponibles. Au delà de la cartographie des refuges thermiques, le lien avec le saumon Atlantique est primordial du fait de la forte valeur de biodiversité de cette population et des enjeux de survie estivale autour d'elle. Ainsi, la mise en relation de la cartographie thermique aux données de LOGRAMI déjà acquises sur le monitoring de la migration du saumon et présentées ci-dessus, permettra d'apporter un éclairage nouveau. Ce projet repose donc sur deux axes de travail.

AXES de TRAVAIL du projet

- **AT.1** : réalisation de la cartographie thermique centrée sur le Bas Allier.
- **AT.2** : mise en perspective pour le saumon Atlantique, calcul d'indicateurs, valorisation, et diffusion.

12. MATÉRIEL ET MÉTHODES

// 2.1 LE FLEUVE ALLIER ENTRE MOULINS ET PONT-DU-CHÂTEAU

Le fleuve Allier, long de 420 km⁴ et affluent majeur de la Loire, draine un bassin versant d'environ 15 000 km²⁵. L'Allier prend sa source en Lozère et présente un débit moyen à Cuffy (aval de l'Allier) d'environ 138 $\frac{m^3}{s}$.

La zone d'étude entre Pont-du-Château et Moulins couvre environ 125 km de l'Aval de l'Allier. À Pont-du-Château, le bassin versant drainé par l'Allier est de 5 685 km²⁶ tandis qu'il est de 12 980 km²⁷ à Moulins. Plusieurs affluents majeurs de l'Allier ont leur confluence entre Pont-du-Château et Moulins comme le Jauron (PK 5,15; Tableau 1), l'Artière (PK 8,18), la Dore (PK 38,76), ou la Sioule (PK 94,58).

Tableau 1 – *Tableau des différents points d'intérêts (confluence, ouvrages, etc) présents sur la zone d'étude à partir de Pont-du-Château jusqu'à Moulins selon le point kilométrique (PK).*

PK	Type	Nom
0.00	Debut	Pont-du-Château
4.85	STEP	STEP des Madeleines + poste électrique de Rulhat
5.15	Confluence	le Jauron
6.36	ZH	Marthes-d'Artière
7.27	Pont	Pont A89
8.18	Confluence	l'Artière
9.49	ZH	étang des Couleyras
25.34	Confluence	la Morge
38.76	Confluence	la Dore
48.45	Captage	Captage Saint-Yorre
59.45	Barrage	Barrage Vichy
62.58	STEP	STEP Vichy
68.63	Confluence	le Mourgon
71.06	Seuil	Pont de Silly
73.27	Seuil	Seuil
84.48	Confluence	le Valençon
85.79	Confluence	l'Andelot O
94.58	Confluence	la Sioule
112.24	Pont	Pont A79 (sonde température FDAAPMA 03)
125.16	Barrage	Pont barrage Moulins

Les surfaces drainantes autour des rives de l'Allier reposent en grande partie sur des couches alluviales récentes de 5 à 8 m d'épaisseur (Figure 1, Bertin and Rouzair (2004)). L'aquifère alluviale est

4. Portail Sandre - lien
5. HydroFrance, l'Allier à Cuffy - lien
6. HydroFrance, l'Allier à Cuffy - lien
7. HydroFrance, l'Allier à Moulins - lien

donc en relation avec la rivière au travers d'échanges : drainage de la nappe vers la rivière ou alimentation de la nappe par la rivière (Bertin and Rouzair 2004). Dans le secteur proche de Vichy, les variations piézométriques de la nappe alluviale sont majoritairement dues à la gestion du barrage de Vichy (Bertin and Rouzair 2004). Les couches alluviales reposent sur une couche de sédiments de oligocènes de Limagne de type marnes, calcaires et formations détritiques (Bertin and Rouzair 2004). Même si des échanges peuvent donc se faire entre la rivière et la nappe alluviale, le socle géologique ne permet pas des infiltrations sur des distances importantes avant une résurgence comme ce pourrait être le cas sur des territoires karstiques. D'autant plus que sur le secteur entre Moulins et Pont-du-Chateau, des remontées d'eau minérale sont captées pour utilisation humaine notamment autour de Vichy et Saint-Yorre.

Dans la partie aval de la zone d'étude entre Vichy et Moulins, l'Allier est caractérisé par de larges méandres (Figure 2). Cette partie avale abrite notamment la Réserve Naturelle du Val d'Allier⁸ qui couvre environ 25 km linéaire de l'Allier. Le large lit de l'Allier dans cette partie aval, les couches alluviales et la dynamique d'érosion des alluvions, font que le lit mineur est constamment en mouvement et évolue d'année en année⁹. Cette dynamique peut amener à des suintements d'eau à partir des bancs d'alluvions.

Plusieurs projets de recherche académique d'ampleur nationale se sont intéressés aux évolutions passées et futures des dynamiques hydriques. Par exemple, le projet MAKAHO¹⁰ porté par INRAe, permet d'analyser les tendances historiques des débits observés sur certaines stations hydrométriques. Même si l'Allier n'est pas disponible, la Dore, un de ses principaux affluents, affiche une diminution de l'ordre de $-7,92 \times 10^{-2} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{an}^{-1}$ soit une baisse de -0,76 % par an. Le projet MEANDRE là aussi porté par INRAe¹¹ propose quant à lui un travail de projections futures du débit. Ainsi, à Moulins, le projet permet d'estimer une diminution entre -10,8 % du QA, la moyenne annuelle du débit journalier à l'horizon 2070-2099. Le projet a également permis d'estimer un allongement de 47,7 jours de l'étiage à l'horizon 2070-2099. Enfin, le projet TIGRE¹² aussi porté par INRAe avec l'Université de Tours et en collaboration avec l'OFB était centré sur la thermie des rivières. Pour l'Allier, l'analyse a été faite sur les données de 2009 à 2018 à la station de Vic-le-Comte. Il en résulte que sur toutes les années considérées, la température moyenne sur 30 jours a toujours dépassé la température optimale de la truite fario (*Salmo trutta*), autre salmonidé utilisé comme référence biologique. La valeur maximale de cette température moyenne sur 30 jours a toujours été supérieure à 20°C chaque année, alors que la station est au sud de Clermont-Ferrand, quelques dizaines de kilomètres en amont de Pont-du-Château. Globalement, et selon plusieurs scénarios de changements climatiques testés, l'Allier devrait subir une

8. Réserve Naturelle du Val d'Allier - lien

9. CEN Allier, sur les traces de l'Allier - lien

10. Projet MAKAHO - lien

11. Projet MEANDRE - lien

12. Projet TIGRE - lien

Figure 1 – Carte géologique simplifiée de la zone d'étude entre Moulins et Pont-du-Château. Données BRGM / BD-CHARM 50. La légende a été simplifiée par soucis de visibilité, mais est disponible sur le site du BRGM.

diminution des cumuls de précipitations et une diminution du débit notamment marquée en été mais aussi en hiver (Sauquet et al. 2024).

// 2.2 LE SAUMON ATLANTIQUE ET LA POPULATION DE L'ALLIER

Le saumon atlantique (*Salmo salar*) est un migrateur amphihaline se reproduisant en rivière en décembre dans les rivières françaises. Les œufs sont enfouis dans le substrat. Après émergence des alevins de celui-ci, ils vont rester 1 à 2 ans en rivière avant de migrer en mer pour un à deux hivers. Occupant des rivières européennes et nord américaines, l'espèce n'est pas menacée au niveau mondial

Figure 2 – Orthophotographies aériennes de méandres de l'Allier entre Vichy et Moulins (PK 113 à 117).
© SCIMABIO Interface, aout 2024.

mais quasi-menacée et présente de forts déclin dans les populations européennes, notamment celles du sud de son aire de répartition.

Comme les autres salmonidés, le saumon est considéré comme une espèce d'eau froide. Ainsi, les températures optimales de l'espèce varient globalement entre 8 et 20°C selon le stade de vie et la population (Benfey et al. 2024, Calado et al. 2021). Pour ce qui est de la température critique (CT_{max}), là encore elle varie selon le stade de vie, mais est souvent considérée comme étant 25-26 °C (Calado et al. 2021). Une étude récente a montré que la tolérance thermique des saumons étaient hautement héritable, suggérant bien des différences entre populations (Benfey et al. 2024). Il a également été observé que les saumons présentaient des capacités de plasticité cardiaque en réponse à des températures élevées (Anttila et al. 2014) ainsi qu'une forte expression de thermorégulation comportementale en période estivale pour répondre à des températures stressantes (O'Sullivan et al. 2022).

Le saumon est présent en France dans plusieurs bassins versants des façades maritimes atlantique, Manche et mer du Nord. Comme au niveau international, l'espèce y est classée « quasi menacée » par l'UICN¹³. Sa gestion repose sur deux outils complémentaires :

- **À l'échelle nationale** : le **Plan National pour les Migrateurs Amphihalins** (PNMA), qui fixe les orientations stratégiques.
- **À l'échelle locale** : les **PLAGEPOMI**¹⁴ (un par bassin hydrographique), déclinant les actions concrètes. Ces plans synthétisent les connaissances disponibles, identifient les lacunes et évaluent le statut des populations grâce aux données collectées.

Le suivi des populations est assuré par un réseau d'acteurs avec notamment les **Associations de suivi des Grands Migrateurs** et les **fédérations de pêche**, l'**Office français de la biodiversité** (OFB), et des équipes de recherche, notamment de l'**INRAe**¹⁵. Les méthodes de suivi reposent principalement sur le **comptage des géniteurs** (adultes en migration) via des stations de montaison et des **pêches d'Indice d'Abondance** de juvéniles (IA) sur des populations cibles.

La population de saumon de l'Allier revêt notamment une importance patrimoniale et un enjeu de biodiversité important. Au delà des aspects sociaux liés aux différentes populations de saumons en France - exploitation professionnelle et de loisir, tourisme, aspect patrimonial, ... - cette population est une source de diversité par rapport aux autres populations françaises de saumons. D'un point de vue génétique, cette population est très différenciée des autres populations Françaises et constitue, à elle seule, un cluster génétique (Perrier et al. 2013). Au delà de cette singularité génétique, cette population reste très fragile car une partie non négligeable des adultes sont issus du repeuplement en juvéniles réalisé par le Conservatoire National du Saumon Sauvage (CNSS, environ 85% des adultes à Vichy,

13. Union Internationale pour la Conservation de la Nature.

14. PLAN de GEstion des POissons MIgrateurs.

15. Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.

Legrand and Prévost 2017) associé à une probabilité d'environ 0,5 que la population tombe sous les 500 individus adultes d'ici à 2035 s'il y a un arrêt du repeuplement (Legrand and Prévost 2017). Une des difficultés pour cette population correspond au fait que ses individus effectuent la plus longue migration continentale pour atteindre les zones de frai sur l'Allier amont, ce qui induit une demande énergétique élevée du fait des kilomètres parcourus et de la durée de la migration et donc de jeûne. Associé à la longueur de la migration, les saumons de l'Allier entament leur migration quasiment une année avant la reproduction et sont pour partie obligés d'arrêter leur migration en période estivale. Cette particularité comportementale en fait également un élément de valeur de biodiversité pour le saumon Atlantique en France. L'arrêt de la migration en période estivale coïncide avec la période de basses eaux, augmentant le risque pour les individus de rencontrer des températures stressantes.

Des suivis et analyses en lien avec la température sont déjà réalisés par LOGRAMI sur ce bassin (Baisez et al. 2023). Pour garder une cohérence entre les travaux, il a donc été décidé de garder les mêmes valeurs seuils de température. Ainsi, entre 10 et 20°C la température est considérée comme optimale pour la migration des adultes (Baisez et al. 2023). Entre 20 et 25°, la température est considérée comme limitant la migration puis comme engendrant une possible mortalité entre 25 et 27,5°. Au dessus de cette valeur, la température est considérée comme léthale (Baisez et al. 2023). Ces seuils ont permis à LOGRAMI de pointer que 90 % de la migration de montaison observée à Vichy de 2011 à 2021 était durant des périodes où la température était entre 10 et 20° (Baisez et al. 2023). La durée de la période durant laquelle ces températures optimales sont observées était de 73 jours en moyenne (± 9 jours), alors qu'en 2022 celle-ci n'a duré que 55 jours en moyenne (donnée pour tout le réseau de suivi LOGRAMI, Baisez et al. (2023)). Durant la période de migration des adultes (fin mars à début juin), 35% des jours sont caractérisés par une température limitant la migration entre 20 et 25° (Baisez et al. 2023). En période estivale (juillet - aout), quatre individus ont été retrouvés morts en 2022 sur le Bas Allier entre Moulins et Coudes. Cette année là, le seuil de 25° avait été atteint dès le mois de mai à Vichy (Baisez et al. 2023). Ce seuil pouvant entraîner une mortalité a été atteint quatre années de 2012 à 2022 à Moulins avec notamment 27 jours de dépassement en 2022.

// 2.3 SONDES DE TEMPÉRATURES ET SUIVIS TEMPORELS

Sur la zone d'étude, LOGRAMI et la fédération de pêche de l'Allier (FDAAPPMA 03) possèdent des sondes de températures. La FDAAPPMA 03 possède une sonde de température sous le pont de l'A79 qui enregistre la température toutes les heures. Les données du 05/04/2023 au 26/10/2024 nous ont été transmises pour nous permettre de comparer les données de température le jour de l'acquisition de l'IRT aux températures observées quotidiennement lors de l'été du survol et de l'été précédent.

Les sondes de température de LOGRAMI sont situées à Moulins (depuis 2011), Vichy (1998), Limons (2019), et Issoire (2016) et permettent de tester un gradient amont-aval ainsi que des différences

spatio-temporelles. Pour ces données, la moyenne quotidienne ainsi que la valeur minimale et maximale par jour sont disponibles.

/// 2.3.1 INDICATEURS THERMIQUES

Ces données ont permis plusieurs analyses, notamment le calcul d'indicateurs thermiques en lien avec le saumon. Pour ce faire, l'application Shiny développée Luquet (2024) a été modifiée et adaptée au contexte. Cette application permet le calcul et la visualisation de différents indicateurs thermiques pertinents vis à vis des adultes de saumon atlantique.

Les indicateurs thermiques ont été calculés sur la chronique de températures relevées à Vichy du 15 mars au 15 septembre pour englober le passage des adultes de saumons à Vichy (Baisez et al. 2023). Le tableau 2 donne la description des différents indicateurs utilisés.

Tableau 2 – Tableau des différents indicateurs thermiques calculés à partir des données de la sonde de température LOGRAMI à Vichy. La saison est définie du 15 mars au 15 septembre.

Indicateur	Définition
avSeas_fixed	Température moyenne durant la saison
maxSeas_fixed	Température maximale durant la saison
sdSeas_fixed	Écart-type des températures moyennes durant la saison
avWarmJA_fixed	Température moyenne journalière pendant les mois de Juillet et Aout
nDTminsupCrit_c25_fixed	Nombre de jours où la température minimale est supérieure à 25°C
nDTmaxsupCrit_c25_fixed	Nombre de jours où la température maximale est supérieure à 25°C
TCumCrit_c25_fixed	Somme des écarts entre les valeurs de températures journalières moyennes supérieures à 25°C et cette limite de 25°C
nDTmaxsupCrit_c27_fixed	Nombre de jours où la température maximale est supérieure à 27°C
nHw_c25_n3_fixed	Nombre d'évènements caniculaires d'au moins 3 jours lors desquels la température minimale est supérieure à °C
cumDurHw_c25_n3_fixed	Durée cumulée des évènements caniculaires définis précédemment
meanHw_c25_n3_fixed	Durée moyenne lors d'évènements caniculaires définis précédemment
propHw_c25_n3_fixed	Rapport entre la durée totale des évènements caniculaires observés sur une saison et la durée allant du 1 ^{er} jour du 1 ^{er} évènement au dernier jour du dernier évènement observé par saison
TcumHw_c25_n3_fixed	Somme des écarts entre les valeurs de températures journalières moyennes supérieures à 25°C et cette limite de 25°C lors des évènements caniculaires
weightTcumHw_c25_n3_fixed	Somme des écarts précédents multipliés par le nombre de jours durant ces écarts ont été observés
avDailyRange_fixed	Différences quotidiennes moyennes entre températures maximales et minimales
sdTrend_fixed	Écart-type d'une Gaussienne ajustée à chaque saison de migration indépendamment
nbNewMaxTCrit_c25_fixed	Somme des jours où la température maximale est supérieure à la température maximale observée la veille entre tous les jours où la température maximale est supérieure à 25°C sont extraits

/// 2.3.2 MODÈLE SPATIO-TEMPOREL

Ces données ont également permis de tester statistiquement les différences entre les quatre stations, et des différences inter-mensuelles et annuelles des températures au travers de plusieurs modèles bayésiens.

Le meilleur modèle est décrit ci-dessous avec $i = 1, \dots, n_{\text{obs}}$ l'indice des observations, où n_{obs} est le nombre total d'observations. Chaque observation i est associée à :

- $S_i \in \{1, \dots, n_{\text{station}}\}$: l'indice de la station.
- $M_i \in \{1, \dots, 12\}$: le mois de l'observation.
- $Y_i \in \{1, \dots, n_{\text{year}}\}$: l'année de l'observation.
- T_i : la température de l'eau mesurée.

Le modèle suppose que la température T_i suit une distribution normale centrée sur une moyenne dépendant des effets mensuels, annuels et inter-stations, avec une variance résiduelle σ_{res}^2 :

$$T_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_{\text{res}}^2) \quad (\text{Eq. 1})$$

où μ_i est la moyenne conditionnelle définie par :

$$\mu_i = \alpha + \beta_{M_i}^{\text{month}} + \beta_{Y_i}^{\text{year}} + \beta_{S_i}^{\text{station}} \quad (\text{Eq. 2})$$

Les effets annuels et inter-stations sont modélisés comme des effets aléatoires avec des variances spécifiques à chaque niveau :

$$\begin{aligned} \beta_y^{\text{year}} &\sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{year}}^2) \quad \text{pour } y = 1, \dots, n_{\text{year}}, \\ \beta_s^{\text{station}} &\sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{station}}^2) \quad \text{pour } s = 2, \dots, n_{\text{station}}, \end{aligned}$$

avec $\beta_1^{\text{station}} = 0$ pour identifier le modèle (la première station sert de référence).

Les effets mensuels β^{month} sont modélisés comme une somme cumulative des paramètres α_{month} , mise à l'échelle par un facteur de variabilité σ_{month} . Cette approche permet de capturer les tendances progressives des températures au fil des mois. Pour un mois m , l'effet est défini par :

$$\beta_m^{\text{month}} = \sigma_{\text{month}} \cdot \sum_{k=1}^m \alpha_k, \quad (\text{Eq. 3})$$

où $\alpha_k \sim \text{Cauchy}(0, 1)$ et σ_{month} est calculé comme :

$$\sigma_{\text{month}} = \text{prior_scale_sigma} \cdot \sqrt{\frac{p_3 \cdot \text{unscaled_sigma2}}{\tau}}. \quad (\text{Eq. 4})$$

Cette paramétrisation reflète les **variations saisonnières cumulatives** de la température.

Les variances σ_{res}^2 , σ_{year}^2 , σ_{month}^2 , et $\sigma_{\text{station}}^2$ sont estimées à partir d'une variance totale σ^2 et de proportions $\mathbf{p} = (p_1, p_2, p_3, p_4)$:

$$\sigma^2 = \frac{\text{unscaled_sigma2}}{\tau}, \quad \mathbf{p} \sim \text{Dirichlet}(\mathbf{a}), \quad (\text{Eq. 5})$$

où \mathbf{a} est un vecteur de paramètres de la distribution de Dirichlet. Les variances spécifiques sont alors définies par :

$$\sigma_{\text{res}} = \sigma\sqrt{p_1}, \quad \sigma_{\text{year}} = \sigma\sqrt{p_2}, \quad \sigma_{\text{month}} = \sigma\sqrt{p_3}, \quad \sigma_{\text{station}} = \sigma\sqrt{p_4}. \quad (\text{Eq. 6})$$

Les priors utilisés pour les paramètres sont :

$$\begin{aligned} \text{unscaled_sigma2} &\sim \chi^2(3), \\ \tau &\sim \chi^2(3), \\ \mathbf{p} &\sim \text{Dirichlet}(\text{prior_prop}), \\ \alpha &\sim \text{Cauchy}(\text{mean_Temp}, 5), \\ \alpha_m^{\text{month}} &\sim \text{Cauchy}(0, 1) \quad \forall m, \\ \alpha_y^{\text{year}} &\sim \text{Cauchy}(0, \sigma_{\text{year}}) \quad \forall y, \\ \alpha_s^{\text{station}} &\sim \text{Cauchy}(0, \sigma_{\text{station}}) \quad \forall s > 1. \end{aligned}$$

Dans ce modèle, l'intercept α représente la température moyenne de référence, ajustée pour les effets mensuels, annuels et inter-stations. Il est centré sur la moyenne empirique des températures observées (`mean_Temp`) avec une distribution de Cauchy pour permettre une estimation robuste. Les effets mensuels β^{month} capturent les variations saisonnières de la température. Ils sont modélisés comme des écarts par rapport à la moyenne, avec une variance σ_{month}^2 estimée à partir des données. Les effets annuels β^{year} permettent de quantifier les tendances interannuelles, comme le réchauffement climatique ou des événements ponctuels. Leur variance σ_{year}^2 reflète l'ampleur des variations entre les années. Les effets inter-stations β^{station} rendent compte des différences systématiques entre les stations de mesure.

La première station est utilisée comme référence ($\beta_1^{\text{station}} = 0$).

L'inférence bayésienne a été réalisée à l'aide du logiciel Stan (Team 2025), un outil puissant et flexible pour l'estimation de modèles statistiques complexes. Pour garantir la convergence et la robustesse des résultats, le modèle a été ajusté en utilisant 5 chaînes de Markov, chacune initialisée avec des valeurs aléatoires distinctes. Un total de 105 000 itérations par chaîne a été généré, dont les 5 000 premières ont été écartées comme période de chauffe pour éliminer l'influence des valeurs initiales. Afin de réduire l'autocorrélation entre les échantillons et d'optimiser le stockage des résultats, un amincissement a été appliqué en ne conservant qu'une itération sur 10, ce qui a conduit à un échantillon final de 50 000 valeurs post-burn-in par chaîne. La convergence des chaînes a été évaluée à l'aide des critères de Gelman-Rubin (\hat{R}) et par une inspection visuelle des traces, assurant ainsi la fiabilité des estimations postérieures des paramètres du modèle. Une évaluation des Postérieurs-Predictive-Check a été réalisée en simulant des données à partir des distributions a posteriori des paramètres et en comparant ces données simulées aux données observées.

// 2.4 INFRA-ROUGE THERMIQUE AÉROPORTÉ - IRTA

/// 2.4.1 PRINCIPE DE MESURES PAR IRT

Chaque objet, élément du paysage, émet un rayonnement Infra-Rouge (IR) dès lors que sa température est supérieure à 0°K et dont les longueurs d'ondes se situent après le spectre de la lumière visible. Ce spectre de l'IR thermique correspond aux longues longueurs d'ondes de l'IR entre 7,5 – 14 μ m. La méthode de cartographie thermique par télédétection aéroportée utilise des capteurs à « infrarouges thermiques » et donc capables de mesurer les radiations émises dans le spectre de longueur d'ondes 7,5 – 14 μ m (Vavilov and Burleigh 2020). Certaines lois de physique thermodynamique et notamment la loi de déplacement de Wien stipulant que tout objet émet des radiations à une longueur d'onde proportionnelle à sa température, permettent de relier la quantité de rayonnements reçus par les capteurs de la caméra thermique à des valeurs de températures dites « radiantes », c'est à dire émise par l'objet étudié (Dugdale 2016, Vavilov and Burleigh 2020).

La caméra thermique peut être installée sur un aéronef comme un ULM pour capturer sur tout un linéaire le rayonnement IR (Dugdale 2016, Dugdale et al. 2015). Si la prise d'images est d'une image toutes les 1 à 2s, il est alors possible d'assembler les images pour réaliser une carte des températures de surface de la rivière (Dugdale 2016, Dugdale et al. 2015).

Or, la température de la surface de l'eau est influencée par les propriétés physiques de celle-ci et une masse d'air sépare cette surface d'eau aux capteurs de la caméra. Ces propriétés physiques et cet interface eau-air peuvent générer d'éventuels biais entre la température radiante capturée par la caméra et celle réelle de la surface de l'eau. Pour valider ces mesures de températures via la caméra IR et corriger

d'éventuels biais, une série de thermographes est installée en rivière en amont du vol. Ces données de températures acquises par les thermographes permettent de relier la température radiante (caméra) aux mesures physiques par les thermographes. Ces sondes sont attachées à des bouées, afin de mesurer la température à la surface, et amarrées au fond de l'eau pour éviter leur dérive. La relation entre ces deux mesures permet alors (1) d'évaluer la fiabilité des cartes de température, et (2) de corriger, le cas échéant, la mosaïque thermique.

Pour l'acquisition, un appareil photo « classique » photographiant dans le spectre visible est associé à la caméra thermique. Il permet de réaliser des orthophotographies haute-résolution de la zone d'étude survolée. Ces orthophotos permettent de valider les observations faites sur la mosaïque thermique, évitant ainsi les mauvaises interprétations de zones froides ou chaudes pouvant s'apparenter à des structures alluviales particulières, mais qui peuvent s'avérer être des artefacts ponctuels (ex. banc de galet à l'ombre, kayaks, embâcles). Les orthophotographies permettent également de définir le chenal en eau de la rivière afin d'en extraire uniquement les pixels « en eau » de la mosaïque thermique correspondante. La détermination du chenal en eau a été réalisée par classification d'image avec l'outil Orfeo ToolBox 8.1.0. Les orthophotographies ont également servi à définir une « ligne centrale » le long de laquelle l'ensemble des observations ont été projetées, afin d'utiliser un seul et unique référentiel linéaire commun à toutes les analyses.

/// 2.4.2 ACQUISITION

L'acquisition par Infra-Rouge Thermique aéroporté (IRTa) a été réalisée le 09 août 2024 au moyen d'un ULM pendulaire (Figure 3, Jura ULM). Le vol a été effectué de 13h18 à 15h47 pour maximiser la prise de mesures au moment où la température est la plus élevée et stable tout en prenant en compte les contraintes techniques et d'autorisations de vol. Le capteur utilisé était la VarioCam HD Head 980 avec une résolution spectrale de 7,5 - 14 μm .

La zone survolée entre Moulins (aval) et Pont-du-Château (amont, PK 0) correspond à un linéaire d'environ 125 km (Figure 4).

Quinze thermographes (HOBO® Water Temp Pro v2, précision de $\pm 0,21^\circ C$, résolution de $0,02^\circ C$) ont été déployés le jour du vol dans une portion de la zone d'étude pour couvrir le maximum d'amplitude thermique possible et la diversité des conditions thermiques observées (Figure 5). En effet, plus la gamme de température utilisée pour la validation / calibration est grande, plus la certitude de la mesure augmente.

Figure 3 – Photographie de l'ULM avec la nacelle portant les capteurs optiques et thermiques installés.
©S. Blanchon - JURA ULM

/// 2.4.3 VALIDATION DES DONNÉES

Sur les quinze thermographes déployés seuls 10 ont pu être exploités du fait de vols ou déplacements de bouées hors de l'eau par des usagers de l'Allier. Les valeurs de températures mesurées par les thermographes permettent d'établir une correction du signal IRT pour faire correspondre les valeurs de températures radiantes à la température à la surface de l'eau et donc corriger les biais dus à l'interface eau/air et la masse d'air entre l'interface et les capteurs de la caméra thermique. La droite de régression représentant la relation entre température « radiante » et la température réelle montre une représentation satisfaisante ($R^2 = 0,88$) sur une gamme de température d'environ 22,5 à 27°C (Figure 6). La gamme de température couverte par les thermographes est donc restreinte malgré le soin de sélectionner des milieux contrastés (confluences, plat lent, amont de seuil, etc).

/// 2.4.4 PROFIL EN LONG, CARACTÉRISATION DES TÂCHES FROIDES ET POINTS CHAUDS

La température médiane, extraite tous les 100 m au sein d'une zone tampon de 2,4 m autour de cette ligne centrale, a été utilisée pour construire le **profil longitudinal de température**. À partir de ce profil, une carte de température médiane locale a été générée par interpolation spatiale (outil d'interpolation B-spline). La comparaison de la mosaïque thermique avec cette carte nouvellement établie de la température médiane locale permet de ressortir des poches d'eau plus froide que la masse d'eau générale. Le seuil de température en-deçà duquel une poche d'eau est considérée comme significativement plus froide que l'eau de la rivière a été calculé à 0,50°C. Ce seuil est construit sur une approche de seuil de détection limite qui intègre l'ensemble des incertitudes liées à la méthode (erreurs intrinsèques de la caméra, calibration empirique, etc., Marteau et al. (2022a)). Enfin, un seuil de taille a été choisi pour éliminer les structures pouvant être générées lors de la création de la mosaïque thermique : pour être comptabilisée, **une poche froide doit donc être constituée d'au moins 4 pixels adjacents**,

Figure 4 – Carte de la zone survolée pour l'acquisition IRTa le 09 août 2024.

c'est-à-dire avoir une taille visible à la surface d'au moins $0,36 \text{ m}^2$.

/// 2.4.5 CARACTÉRISATION DES REFUGES THERMIQUES

Pour ensuite caractériser un refuge thermique, une sous-sélection des poches froides a été réalisée en ne tenant compte que des poches ayant une superficie supérieure à 5 m^2 pour ne garder que des poches froides potentiellement assez grandes pour contenir plusieurs adultes de saumon atlantique. Ces poches sont ensuite observées, notamment grâce aux orthophotographies pour caractériser le milieu et déterminer si plusieurs adultes de saumon Atlantique pourraient vraisemblablement l'utiliser. Les poches situées sur des radiers sont notamment mises de côté. En effet, toutes les poches d'eau froide

Figure 5 – Carte de la zone survolée pour l'acquisition IRTa le 09 aout 2024 avec l'emplacement des différentes sondes de températures installées dans la rivière.

recensées par IRT ne peuvent être considérées comme des refuges thermiques pour les espèces de poissons thermosensibles. Pour être qualifiée de refuge thermique, une poche froide nécessite de pouvoir exercer une fonction biologique de refuge pour les espèces considérées. Par exemple, pour le saumon, d'autant plus adulte, certaines exfiltrations de banc présentent une hauteur d'eau trop faible pour être accueillantes. Également, plusieurs poches froides consécutives peuvent créer qu'une seule zone de refuge thermique. Enfin, la notion de refuge s'entend lorsque la température ambiante d'un tronçon de vie devient stressante pour l'espèce considérée à telle point qu'elle oblige les individus à rechercher des zones moins chaudes pour se réfugier sur une durée limitée. Dans notre cas, les refuges thermiques pour les adultes de saumon atlantique peuvent donc être définis comme des zones accessibles et suffi-

Figure 6 – Températures observées le 09 aout 2024 au moment du survol aérien sur les différents thermographes déployés sur l'Allier (horodatage sur le fuseau GMT + 0) et droite de corrélation entre températures enregistrées et températures mesurées par IRT. Les valeurs mesurées par IRT sont corrigées pour être égales à celles des températures enregistrées.

samment accueillantes (hauteur d'eau, surface) qui présentent des températures moins élevées que celle de la rivière dans lesquelles les individus peuvent se réfugier et trouver des conditions thermiques plus favorables afin de réduire leur niveau de stress physiologique. Ces zones refuges peuvent présenter soit un différentiel de température important avec la rivière dans le cas de résurgences d'eau souterraine, soit juste quelques degrés de moins (une différence de 2 degrés est en générale considérée, Sullivan et al. (2021)) que la température ambiante de la rivière dans une gamme suffisante pour réduire le niveau de stress des individus pendant quelques temps.

/// 2.4.6 IDENTIFICATION DE POINTS DE RUPTURES

Une des questions qui se pose lors de l'analyse de la thermie des cours d'eau et notamment d'identifier à partir de la température, si il existe des zones particulières le long de la zone d'étude. Pour ce faire, des points de ruptures sont recherchés en utilisant la température médiane extraite pour le profil en long, mais aussi la densité de tâches froides et l'écart de température de ces tâches froides.

Pour identifier ces points de ruptures, ces différentes données sont extraites le long de fenêtres glissantes. Ces fenêtres regroupent 10 zones de 100 m et glisse d'une zone par une zone. Cela permet de lisser les données à l'image d'analyses de séries temporelles et de faire ressortir des anomalies ponctuelles. Les données agrégées pour ces fenêtres sont ensuite analysées grâce aux packages `changepoint` (Killick et al. 2024) et `strucchange` (Zeileis 2006) sur R (R Core Team 2025). Ces packages permettent de réaliser des analyses dites CPA pour Change Point Analysis dont le but est

d'identifier et tester l'existence de points de ruptures dans des séries de données. Ainsi, l'identification de points de ruptures peut illustrer la différence de température médiane entre l'amont et l'aval de celui-ci par exemple. Une telle identification, ou selon les tâches froides, peut permettre de mettre en avant l'incidence d'un barrage ou seuil, ou la présence d'un apport karstique particulier. Pour le cas de l'Allier, cela n'est que peu probable étant donné le support géologique du bassin survolé (Figure 1).

/// 2.4.7 ACQUISITION 2020

En 2020 lors d'un projet différent, une partie de la zone d'étude a été survolée par Baptiste Marteau pour une mesure d'IRT. Le vol avait été effectué le 03 septembre 2020 et plus tard en journée de 17h09 à 18h05. Comme en 2024, un ULM pendulaire avait été utilisé pour le survol. Le capteur IRT était différent avec l'utilisation VarioCam HD Research 600. Pour la calibration, neuf thermographes avaient été utilisés pour avoir un R^2 de 0,948 (pour 0,88 en 2024, voir précédemment) et l'équation de calibration suivante : $T_{cin} = 1.627xTrad - 15.826$. La résolution spectrale était similaire : 7,5 - 14 μm . Pour ces données, la résolution spatiale était de 0,40m par pixel. La limite aval de la zone survolée en 2020 était à quelques mètres près la même que celle de 2024, tandis que la limite amont correspond environ au PK 87 de 2024. Pour cette acquisition de 2020, les données de profil en long acquises de la même manière que précédemment évoquée sont disponibles. Il faut noter que seul un survol de la zone a été fait tandis qu'en 2024 un aller-retour a été fait pour avoir 2 passages disponibles pour l'analyse du signal. De plus, il s'agissait d'un des premiers survol effectué donc la technique était en cours d'élaboration. Ces données permettent une comparaison temporelle de l'évolution de la température le long d'une partie du profil en long ainsi qu'une comparaison de l'existence de taches froides.

13. RÉSULTATS

// 3.1 INDICATEURS À VICHY - SONDES LOGRAMI

La sonde de température de LOGRAMI localisée à Vichy permet déjà d'observer la proportion des différents seuils d'effets de la température sur la migration des adultes (voir page 15). La figure 7 montre la proportion de chaque catégorie de 1998 à 2024 en fonction du jour de l'année. Pour chaque jour, la température moyenne quotidienne est caractérisée donnant ainsi une proportion de chaque catégorie sur les 25 années.

La période de l'année entre le 15 mars (jour 74) et le 15 septembre (jour 258) englobe la migration et la période de pause estivale sur cette zone du bassin. Du 15 mars à environ le 150^{ième} jour (30 mai), la température est majoritairement optimale pour la migration (Figure 7). Par contre, passé ce 150^{ième} jour, la température devient majoritairement entre 20 et 25°C, engendrant potentiellement une migration limitée. De plus, la proportion de températures causant un risque de mortalité (25-27,5°C) oscille entre 10 et 25% durant la période estivale et certains jours sont caractérisés par des températures dites léthales (Figure 7).

Figure 7 – Proportion des différentes catégories d'effet de la température sur la migration des adultes à la station de Vichy pour des données de 1998 à 2024. Une proportion de 50% le 123^{ième} jour indique que cette catégorie d'effet a été observé 13 années sur les 24 (50% du temps) pour le 123^{ième} jour. - données LOGRAMI -

Les indicateurs thermiques généraux (Figure 8) permettent d'observer que la température moyenne durant la saison de migration oscille autour de 18°C. Cela peut être surprenant, mais la Figure 7 permet de voir que le début de saison est majoritairement caractérisé par des températures inférieures à 10°C. Si on ne cible que juillet et août, la température moyenne est le plus souvent supérieure à 20°C. C'est aussi en accord avec l'indicateur `sdSeas_fixed` qui oscille entre 4 et 6°C. La température maximale quotidienne observée par saison (`maxSeas_fixed`) est le plus souvent supérieure à 26°C.

Figure 8 – Indicateurs thermiques généraux calculés pour les températures observées à Vichy de 1998 à 2024 pour une saison de migration définie entre le 15 mars et le 15 septembre et pour une température critique de 25°C. - données LOGRAMI -

Les variations de la température peuvent être source de stress thermique si elles sont trop importantes. Les variations quotidiennes semblent peu marquées avec un écart moyen quotidien entre température minimale et maximale assez faible entre 1 et 2°C (Figure 9). À l'inverse, au sein d'une saison, les températures semblent de plus en plus variables avec une augmentation de l'indicateur sdTrend_fixed (Figure 9).

Figure 9 – Indicateurs thermiques des variations de la température et calculés pour les températures observées à Vichy de 1998 à 2024 pour une saison de migration définie entre le 15 mars et le 15 septembre. - données LOGRAMI -

Si on s'intéresse aux températures qui deviennent limitantes pour la migration (>25°C), elles sont atteintes quasiment tous les ans (Figure 10). Ainsi, le nombre de jours où la température maximale est supérieure à cette température critique oscille autour de 20 jours mais peut monter à 60 jours et semble augmenter sur les dernières années. Quasiment chaque année, il arrive également que la température minimale quotidienne soit supérieure à la température critique. Certains jours, et jusqu'à

20 fois par an, la température maximale dépasse également la température létale (Figure 10). La somme des écarts de températures supérieures à la température critique a plusieurs fois dépassé 25°C dénotant une accumulation de températures stressantes.

Figure 10 – Indicateurs thermiques de dépassement de la température critique et calculés pour les températures observées à Vichy de 1998 à 2024 pour une saison de migration définie entre le 15 mars et le 15 septembre avec une température critique de 25°C. - données LOGRAMI -

Dans la lignée de ces indicateurs, ceux relatifs aux canicules permettent d'observer qu'elles sont présentes quasiment chaque année sur les dernières années (`nHw_c25_n3_fixed`, Figure 11), la moitié de ces années sont caractérisées par des durées cumulées proches ou supérieures à 10 jours (`cumDurHw_c25_n3_fixed`, Figure 11) avec des durées moyennes allant de trois à 13 jours (`meanHw_c25_n3_fixed`). Dans le cas des durées cumulées cela correspond à au moins 10 jours et par période de minimum 3 jours consécutifs, la température quotidienne minimale était supérieure à 25°C. Le cumul de degrés supérieurs à 25°C durant ces canicules peut dépasser les 20 degrés et monter jusqu'à plus de 60°C (`TcumHw_c25_n3_fixed`). Ces périodes où la température dépasse ce seuil de 25°C sont en plus progressives, c'est à dire que la température maximale n'est pas atteinte le premier jour car l'indicateur `nbNewMaxTCrit_c25_fixed` est, quasiment pour chaque année, entre 2 et plus de 8 jours (Figure 12).

Figure 11 – Indicateurs thermiques relatifs aux canicules définies comme des périodes d'au moins trois jours consécutifs où la température a dépassé la température critique et calculés pour les températures observées à Vichy de 1998 à 2024 pour une saison de migration définie entre le 15 mars et le 15 septembre avec une température critique de 25°C. - données LOGRAMI -

Figure 12 – Nombre de jours où la température maximale est supérieure à la température critique et supérieure au maximum du jour précédent et calculé pour les températures observées à Vichy de 1998 à 2024 pour une saison de migration définie entre le 15 mars et le 15 septembre avec une température critique de 25°C. - données LOGRAMI -

// 3.2 TEMPÉRATURES HYDRIQUES SUR LE BASSIN - SONDES LOGRAMI

Cette analyse correspond au modèle Bayésien présenté page 15 et ajusté aux données issues des suivis de LOGRAMI. Cette analyse permet de comparer les températures relevées sur plusieurs années à différents points du bassin versant pour identifier des tendances temporelles globales ou particulières à une partie du bassin versant de l'Allier.

La température hydrique quotidienne moyenne sur la zone d'étude montre un pattern saisonnier marqué aux quatre stations de suivi avec des pics atteints en juillet et août avec des valeurs moyennes quotidiennes proches de 30°C certains jours et ce pour de multiples années (Figure 13). Il est intéressant de noter qu'il ne semble pas y avoir une augmentation régulière des températures moyennes d'années en

années même si les années récentes (courbes les plus claires, Figure 13) semblent présenter les valeurs les plus élevées, quelque soit la période de l'année. Enfin, les médianes des températures quotidiennes moyennes semblent proches entre Limons et Moulins, plus faibles à Vichy et enfin les plus faibles pour Issoire. Cependant, à ce stade, cette médiane ne tient pas compte des différences de séries temporelles entre les stations, notamment avec la station de Vichy caractérisée par un nombre important d'années, dont des années anciennes.

Figure 13 – Chroniques des températures moyennes quotidiennes de l'eau sur l'Allier à partir des données LOGRAMI et issues de leurs quatre stations de suivi. Les lignes en pointillées donnent les médianes par station, quant aux lignes pleines jaunes elles indiquent la moyennes inter-annuelles pour le jour de l'année considéré.

Les résultats suivants permettent de tenir compte des spécificité de chaque station et des variations spatio-temporelles. Les deux paramètres de variances mesurant d'une part la variance résiduelle ($\sigma_{\text{res}} = 2,36 [2,33; 2,38]$ ¹⁶) et d'autre part la variance entre les mois ($\sigma_{\text{month}} = 2,60 [1,45; 3,86]$) sont similaires et supérieurs aux estimations des variances relatives entre les stations ($\sigma_{\text{station}} = 0,91 [0,20; 1,78]$) et les années ($\sigma_{\text{year}} = 0,54 [0,29; 0,82]$).

D'un point de vue mensuel, les augmentations de températures entre deux mois sont observées en Juin ($\alpha_{\text{juin}} = 1,80 [1,02; 2,70]$) tandis que la baisse la plus importante est observée en Novembre ($\alpha_{\text{novembre}} = -2,04 [-3,06; -1,16]$). En période estivale, il y a très peu de variations entre juin, juillet et aout, avec des valeurs α_{juillet} et α_{aout} égales respectivement à 0,93 [0,53; 1,40] et -0,12 [-0,22; -0,03]. Les mois estivaux présentent donc les valeurs de β_{month} les plus élevées mais le mois avec l'effet positif

16. les valeurs médianes sont indiquées avec l'intervalle de la plus haute densité des postérieurs - HPDi - à 95%

le plus élevé correspond au mois de juillet ($\beta_{\text{juillet}} = 1,80 [1,02; 2,70]$; Figure 14) suivi par aout ($\beta_{\text{aout}} = 1,80 [1,02; 2,70]$).

Figure 14 – Effet mensuel de l'analyse des chroniques des températures sur l'Allier à partir des données LOGRAMI.

D'un point de vue inter-annuel, de 1998 à 2014, le modèle estime plutôt des effets annuels négatifs ou nuls (Figure 15). À l'inverse, de 2015 à 2023, sept années sur neuf (78%) sont caractérisées par des médianes positives et cinq années par des estimations significativement positives (HPDi ne contenant pas 0). Même s'il ne semble donc pas y avoir de tendances inter-annuelles linéaires, il apparaît que les années récentes sont caractérisées par des températures en moyenne plus élevées sur l'Allier. Les valeurs estimées de paramètre α_{year} sont cinq à 10 fois plus faibles que les valeurs des effets mensuels β_{month} .

Sur cette question d'un possible réchauffement inter-annuel, la figure 16 offre un éclairage intéressant. Pour chaque année, saison, et station, elle permet de visualiser très simplement si la température moyenne est de plus en plus élevée ou non. Ainsi, il apparaît qu'en hiver il semble y avoir un réchauffement récent notamment sur le bas du bassin (Moulins et Vichy).

Le long du gradient longitudinal, quatre stations étaient identifiées : Vichy (référence car série la plus longue), Moulins, Limons, et Issoire. Le modèle confirme cela avec une estimation de β_{station} significativement positive pour Moulins (0,42 [0,31; 0,53]). La station de Limons est caractérisée par une valeur négative intermédiaire (-0,42 [-0,57; -0,28]), quant celle d'Issoire présente la valeur la plus faible (-1,28 [-1,41; -1,16]).

Figure 15 – Effet inter-annuel de l'analyse des chroniques des températures sur l'Allier à partir des données LOGRAMI.

Warming Stripes de 1998 à 2024

Températures moyennes quotidiennes agrégées par années (moyenne).

Figure 16 – Bandes de réchauffement (warming stripes) des chroniques des températures sur l'Allier à partir des données LOGRAMI. Une bande correspond à la température moyenne selon la station, la saison, et l'année.

Figure 17 – Effet entre stations de mesures de l'analyse des chroniques des températures sur l'Allier à partir des données LOGRAMI.

// 3.3 ANALYSE DES TEMPÉRATURES PAR IRTA

/// 3.3.1 CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

De 2020 à 2025, les températures sous-abri à Vichy Charmeil (données Météo France) ont varié de 6,4 à 40,3°C avec une moyenne de 20,8°C (médiane = 20,0°C). Du 02 au 08 aout 2024, les températures à cette station ont varié de 13,1 à 30,5°C avec une médiane de 21,7°C (Tableau 3). Sur cette période, les températures maximales quotidiennes ont elles variées de 24,4 à 30,5°C (médiane = 28,4°C) correspondant à des journées chaudes et ensoleillées mais ne présentant pas des valeurs extrêmes pour la station. Le 09 aout 2024, jour du vol, les températures jusqu'à la fin du vol étaient comparables aux jours précédents et ont varié de 13,6 à 29,7 °C (médiane = 18,60°C).

Tableau 3 – Tableau des températures minimales (Min), moyennes (Moy) et maximales (Max) exprimées en °C et relevées le jour du vol et les 7 jours précédents à la station Vichy Charmeil, données Météo France.

Jour	Min (°C)	Moy (°C)	Max (°C)
2 aout	19.2	23.9	28.8
3 aout	14.5	21.4	26.9
4 aout	15.0	19.8	24.4
5 aout	13.1	20.9	28.4
6 aout	14.4	23.1	30.5
7 aout	18.8	23.1	28.4
8 aout	14.5	21.0	27.6
9 aout	13.6	20.5	29.7

/// 3.3.2 REPRÉSENTATIVITÉ DES CONDITIONS THERMIQUES LE JOUR DU VOL - SONDE FDAPPMA03

La sonde de température de la FDAAPPMA de l'Allier située sous le pont autoroutier de l'A79 permet de comparer les valeurs de températures de l'eau le jour du vol aux journées précédentes et durant l'été. Tout d'abord l'été 2024 a été légèrement moins chaud que l'été précédent (Figure 18). Pendant le vol, la température à cette sonde a été mesurée entre 21,1 et 23,5°C soit une hausse de plus de deux degrés. Cette gamme de température recoupe une bonne partie des températures estivales observées à cette station en 2023 et 2024 (zone grisée, Figure 18). Cependant, on peut toutefois noter que lors des deux derniers étés, des températures supérieures ont été mesurées à cette sonde.

Figure 18 – Température de l'eau de l'Allier à la station située sous le pont autoroutier de l'A79 durant les étés 2023 et 2024. Le range des températures observées le jour du vol, le 09 août 2024 est indiqué par la bande horizontale grisée. Données FDAAPPMA 03.

Les contraintes de vols (e.g., autorisations, longueur de la zone d'étude) ont imposé un vol en début d'après-midi. Or, en regardant les cinétiques de température à cette sonde sur les deux derniers étés (Figure 19) il est possible de voir que le vol a été effectué alors que la température de l'eau n'était pas à son maximum. Celui-ci semble être atteint en fin d'après-midi à partir de 18h (Figure 19).

/// 3.3.3 PROFIL EN LONG ET DISTRIBUTION DES TEMPÉRATURES

Le premier résultat à proprement parlé de l'IRTa consiste à observer la température des plus de 72 millions de pixels en eau obtenu par cartographie thermique. La distribution des températures est très resserrée ($sd=0,68^{\circ}C$) avec un mode à environ $24,2^{\circ}C$ et des valeurs allant de $17^{\circ}C$ à $40^{\circ}C$. Sur 120 km de linéaire survolé et 72 millions de valeurs de températures, la température est donc peu variable.

Figure 19 – Température de l'eau de l'Allier à la station située sous le pont autoroutier de l'A79 durant les étés 2023 et 2024 selon l'heure de la journée. Chaque ligne correspond à un jour, les pointillés à la température médiane observée à l'heure considérée. Les heures correspondant aux heures auxquelles le vol a été réalisé sont indiquées par la bande verticale grisée. Données FDAAPPMA 03.

Température de l'eau pour tous les pixels en eau

résultats IRT - aout 2024

Figure 20 – Distribution des valeurs températures de surface de plus de 72 millions de pixels en eau de la surface de l'Allier entre Pont-du-Château (amont) et Moulins (aval) obtenu lors de la campagne IRTa du 09 aout 2024. Données SCIMABIO Interface

Surtout, les valeurs de températures relevées par la cartographie sont quasiment toutes supérieures à 20°C indiquant qu'il n'y a déjà quasiment pas de surface avec des températures optimales pour la migration du saumon. Le mode de la distribution correspond à une température limitant le migration. En réalité ce sont 87% des valeurs de températures relevées (Figure 21), soit plus de 62 millions de

pixels en eau (plus de 22 km²), qui sont dans la gamme de valeurs limitant la migration. Environ 8,6 millions de pixels en eau (12,39%, environ 3 km²) sont caractérisés quant à eux par des valeurs de températures engendrant un risque de mortalité (Figure 21). Enfin, environ 2,5 millions de pixels en eau (0,37%, environ 1 km²) sont eux caractérisés par des températures classées comme létales pour le saumon (Figure 21).

Température de l'eau pour tous les pixels en eau

résultats IRT - aout 2024

Figure 21 – Répartition des valeurs températures de surface de plus de 72 millions de pixels en eau de la surface de l'Allier entre Pont-du-Château (amont) et Moulins (aval) obtenu lors de la campagne IRTa du 09 aout 2024 en fonction des catégories de stress thermiques pour les adultes de saumon en migration. Données SCIMABIO Interface

Une autre visualisation des résultats de la cartographie thermique correspond au profil en long de la température (Figure 22). Celui-ci renseigne la température moyenne observée sur des zones de 100 m de long en fonction de la localisation le long de la zone étudiée. On observe tout d'abord des variations spatiales de la température avec une température le long du profil en long (PFL) variant de 23 à 26°C (Figure 22). Ensuite, on observe des refroidissements, certains abruptes comme à environ 85 km de Pont-du-Château et d'autres correspondant à des refroidissements progressifs sur un certain linéaire comme entre environ les kilomètres 40 et 60. Cette figure montre également plusieurs refroidissements à certaines confluences comme celle de la Morge ou de la Dore. Bien que semblant correspondre à un refroidissement, la confluence avec la Sioule ne semble pas non plus représenter un refroidissement notable.

Figure 22 – Profil en long des températures de surface de l'Allier entre Pont-du-Château (amont) et Moulins (aval) obtenu lors de la campagne IRTa du 09 aout 2024. Données SCIMABIO Interface

Des réchauffements abrupts sont également visibles avec la présence de pics sur la Figure. Le plus important correspond au barrage de Vichy puisque la température passe de légèrement au-dessus des 23°C en amont de la zone de retenue du barrage à environ 26°C au niveau du barrage. Il faut attendre ensuite 60 km en aval du barrage pour retrouver des températures similaires à celles de l'amont du barrage, avant l'influence de celui-ci. La température au sein de la Réserve Naturelle du Bec d'Allier ne semble pas différente de celle en dehors de la rivière ce qui est confirmé par la distribution des valeurs de température des pixels en eau dans et en dehors de la réserve (Figure 23).

Water temperature for all water pixel of the river

IRT results - August 2024

Figure 23 – Distribution des valeurs de températures de surface de plus de 72 millions de pixels en eau de la surface de l'Allier entre Pont-du-Château (amont) et Moulins (aval) obtenu lors de la campagne IRTa du 09 août 2024. Une distinction est faite pour la zone dans et hors de la Réserve Naturelle du bec d'Allier. Données SCIMABIO Interface

/// 3.3.4 PROFIL EN LONG DE 2020

En 2020, la zone survolée était beaucoup plus courte et correspondait à l'aval de la zone d'étude de 2024. Les températures de surfaces relevées étaient également très homogènes en 2020 et aussi élevées avec une médiane du profil en long de 21,58°C (Figure 24). Les températures semblaient par contre légèrement plus faibles qu'en 2024 sur le linéaire survolé et surtout l'évolution le long du linéaire était légèrement différente avec une tendance à une légère augmentation vers l'aval ce qui n'était pas visible pour 2024 (Figure 24).

/// 3.3.5 DISTRIBUTION DES TACHES FROIDES

De très nombreuses taches froides ont été détectées par la cartographie thermique (N = 1918). Comme précisé dans les méthodes, une tache froide **doit être constituée d'au moins 4 pixels adjacents, c'est-à-dire avoir une taille visible à la surface d'au moins 0,54 m² et étant a minima 0,50°C plus froide que la surface de l'eau adjacente**. Des taches froides peuvent être très proches spatialement et offrir un contraste important avec un point chaud (Figure 25). En effet, sur cet exemple, plusieurs taches froides entre 22 et 24°C sont présentes à côté d'un échauffement important (26,9°C).

La distribution spatiale de ces taches froides est assez homogène puisqu'elles sont retrouvées tout le long du linéaire et en nombre (Figure 26). Vichy étant à environ la moitié du linéaire survolé (PK 60

Figure 24 – Profil en long des températures de surface de l'Allier entre Pont-du-Château (amont) et Moulins (aval) obtenu lors de la campagne IRTa du 09 août 2024 (bleu clair) et du 03 septembre 2020 (bleu foncé). Données SCIMABIO Interface

Figure 25 – Exemple de taches froides observées lors de la campagne IRTa du 09 août 2024. La surface de ces taches froides doit être d'au moins $0,36m^2$ et avec un différentiel de température d'au moins $0,5^{\circ}C$. Les taches froides sont symbolisées en bleu. Données SCIMABIO Interface

sur 125), 1046 sur 1918 taches froides se trouvent en amont de Vichy (55%). Seulement une vingtaine de ces taches froides sont inférieures à $20^{\circ}C$ mais elles ne descendent pas sous les $17^{\circ}C$.

Les taches froides observées, au delà de la question d'être ou non susceptible d'être des refuges thermiques pour les adultes de saumon, peuvent être des refuges pour d'autres taxons et sont de toute façon à considérer. Ainsi, un certain nombre de taches froides sont observées sur la rive comme le

Temperature of cold water patches

IRT results - August 2024

Figure 26 – Position des taches froides le long de l'Allier entre Pont-du-Château (amont) et Moulins (aval) obtenu lors de la campagne IRTa du 09 août 2024. Une distinction est faite selon la surface de ces taches froides avec les taches d'au moins $5m^2$ représentées par des triangles. Données SCIMABIO Interface

montre la Figure 27, du fait d'un suintement latéral comme au PK 81,65 (i.e., 81,65 km depuis l'amont de la zone de survol) ou du fait d'un refroidissement généré par la ripisylve encore sur la Figure 28 au PK 47,34. Sur cette dernière, le refroidissement est très marqué avec des taches inférieures à $20^\circ C$ pour une zone présentant une température légèrement au-dessus de $23^\circ C$.

Figure 27 – Exemple de taches froides observées lors de la campagne IRTa du 09 août 2024. La surface de ces taches froides doit être d'au moins $0,36m^2$ et avec un différentiel de température d'au moins $0,5^\circ C$. Les taches froides sont symbolisées en bleu, ici au PK 81,65. Données SCIMABIO Interface

Figure 28 – Exemple de taches froides observées lors de la campagne IRTa du 09 août 2024. La surface de ces taches froides doit être d'au moins $0,36m^2$ et avec un différentiel de température d'au moins $0,5^{\circ}C$. Les taches froides sont symbolisées en bleu, ici au PK 47,34. Données SCIMABIO Interface

D'autres taches froides sont observées via des apports du petit chevelu (Figures 29 et 30). Sur la Figure 29, au PK 82,36, l'apport d'un ruisseau sous la ripisylve offre une petite tache froide avec un différentiel d'un degré C. Cet exemple offre également une illustration, via la cartographie thermique, de l'effet de l'arrosage de cultures en plein après-midi. Si l'eau pompée provient du ruisseau juste à côté de la parcelle ce qui est vraisemblable vu la concomitance des températures, cela peut donc diminuer le débit de celui-ci et donc offrir une tache froide plus restreinte. Sur la Figure 30 correspondant au PK 14,68, on peut très nettement voir l'apport du chevelu sur la thermie, offrant vraisemblablement un refuge pour d'autres taxons que le saumon. Ce dernier exemple est également intéressant car il offre également l'exemple d'une masse d'eau stationnaire en bord de l'Allier en haut à droite de la photographie avec une température supérieure à $26^{\circ}C$.

Figure 29 – Exemple de taches froides observées lors de la campagne IRTa du 09 août 2024. La surface de ces taches froides doit être d'au moins $0,36m^2$ et avec un différentiel de température d'au moins $0,5^{\circ}C$. Les taches froides sont symbolisées en bleu, ici au PK 82,36. Données SCIMABIO Interface

Figure 30 – Exemple de taches froides observées lors de la campagne IRTa du 09 août 2024. La surface de ces taches froides doit être d'au moins $0,36\text{m}^2$ et avec un différentiel de température d'au moins $0,5^\circ\text{C}$. Les taches froides sont symbolisées en bleu, ici au PK 14,68. Données SCIMABIO Interface

Enfin, le couplage de la cartographie thermique avec les orthophotographies permet de comprendre certaines taches froides détectées. Ainsi, au niveau de la retenue d'eau du barrage de Vichy plusieurs taches froides à $23,9^\circ\text{C}$ sont visibles avec une température d'eau autour de 25°C . L'orthophotographie permet de clairement voir qu'en réalité ces taches froides correspondent aux passages de jet skis et un rebrassage de la colonne d'eau à cet endroit là.

/// 3.3.6 IDENTIFICATION DE POINTS DE RUPTURES

L'utilisation des fenêtres glissantes permet de mettre en évidence que la température de l'eau présente bien certaines anomalies notables mais tout en restant dans une gamme de variation ($23,5 - 25,5^\circ\text{C}$) très réduite. Ainsi, l'anomalie majeure se situe à environ 60 km du début de la zone d'étude (Figure 32). Ce point le long du linéaire constitue, d'après cette figure mais aussi les analyses de point de rupture, à un point de rupture significatif ($p_{valeur} < 0.05$ du test de Chow) le long du profil en long. Un autre point de rupture est identifié au PK 84.

La même analyse a été réalisée avec la densité et l'aire des taches froides plus grandes que 5m^2 . Tout d'abord, en observant les deux courbes on peut clairement observer qu'elles sont majoritairement superposées (test de corrélation de Spearman : $S = 32416316$; $\rho = 0.90$; $p_{valeur} < 0,05$ (Figure 33). Pour la densité en taches froides aucun point de ruptures n'est observé graphiquement ou trouvé statistiquement ce qui fait écho au résultat présenté précédemment sur la distribution des taches froides (Figure 26, paragraphe 3.3.5 page 39). En revanche, pour la surface cumulée en taches froides par fenêtre, de très nombreux points de ruptures sont observés indiquant une très forte variabilité le long du linéaire.

Figure 31 – Exemple de taches froides observées lors de la campagne IRTa du 09 août 2024. La surface de ces taches froides doit être d'au moins $0,36\text{m}^2$ et avec un différentiel de température d'au moins $0,5^\circ\text{C}$. Les taches froides sont symbolisées en bleu, ici au PK 58,54 correspondant à la retenue d'eau du barrage de Vichy. Données SCIMABIO Interface

Enfin, au delà de la répartition des taches froides et de leur taille, il faut regarder leur température et l'écart avec celle de l'Allier. La figure 34 permet de voir que pour ces deux métriques et aucune rupture ne semble visible malgré quelques variations. Ceci est confirmé par l'analyse qui ne permet pas d'observer de point de rupture. Le long du linéaire, la température des taches froides supérieures à 5m^2 reste donc sensiblement la même et l'écart avec l'Allier aussi.

Température de l'eau le long de l'Allier par fenêtres glissantes de 1000m

résultats IRT - aout 2024

Figure 32 – Température médiane de l'eau selon les fenêtres glissantes groupant 10 zones de 100m de long (chaque fenêtre mesure 1000 m de long et glisse de 100 m ensuite) le long de zone d'étude sur le Bas Allier lors de la campagne IRTa du 09 aout 2024. Données SCIMABIO Interface

Température de l'eau le long de l'Allier par fenêtres glissantes de 1000m

résultats IRT - aout 2024

Figure 33 – Surface (courbe grise, axe des ordonnées de gauche) et densité (nombre sur longueur de la zone, courbe bleue, axe de droite) des tâches froides plus grandes que 5m² selon les fenêtres glissantes de 10 zones de 100m de long le long de zone d'étude sur le Bas Allier lors de la campagne IRTa du 09 aout 2024. Données SCIMABIO Interface

Température de l'eau le long de l'Allier par fenêtres glissantes de 1000m

résultats IRT - aout 2024

Figure 34 – Température médiane (en bas) et différence de température avec l'Allier (en haut) des taches froides plus grandes que 5m² selon les fenêtres glissantes de 10 zones de 100m de long le long de zone d'étude sur le Bas Allier lors de la campagne IRTa du 09 aout 2024. Données SCIMABIO Interface

/// 3.3.7 REFUGES THERMIQUES POTENTIELS - ÉTAT GÉNÉRAL

Seules les taches froides d'une surface supérieure à 5m² qui correspond à une surface minimale seuil pour être potentiellement utilisées par des adultes sont considérées comme potentiellement être des refuges thermiques. Le faciès d'écoulement est aussi important car une telle tache froide sur un radier ne peut être un refuge thermique pour un adulte de saumon. Par exemple, la Figure 25 montre clairement, grâce à l'orthophotographie, que les taches froides, au delà de leur surface, ne sont clairement pas dans des habitats potentiels pour des adultes en migration. Ainsi, la figure 26 montre qu'un nombre non négligeable des taches froides observées sont plus petites que cette surface seuil. En effet, sur les 1918 taches froides répertoriées seulement 30% (566) ont une surface supérieures à 5m².

Cependant, les taches froides sous les 20°C sont toutes plus grandes que 5m², offrant donc potentiellement un refuge thermique, dépendamment du faciès d'écoulement où elles se trouvent. Il est important de garder en tête que même si elles n'offrent pas des conditions de refuge thermique potentiel aux saumons du fait du faciès d'écoulement où elles sont situées, ces taches froides peuvent être des refuges pour d'autres taxons.

Les orthophotographies réalisées pendant le survol permettent d'avoir une classification grossière des faciès d'écoulement, c'est ainsi qu'un filtre a pu être fait sur ces taches froides de plus de 5m² pour ne garder que celles qui semblaient être caractérisées par une colonne d'eau relativement importante

(i.e pool, confluence, plat). Ces orthophotographies ont également permis d'écarter certaines taches comme ne pouvant être des refuges thermiques car étant des anomalies de surface ou des brassages importants de la colonne d'eau (voir l'exemple du barrage de Vichy évoqué précédemment, Figure 31). Sur les 566 taches de plus de 5m², seules 299 ont ainsi été gardées et méritent une investigation sur le terrain pour certifier qu'elles peuvent être des refuges thermiques.

Sur les 299 potentiels refuges, 174 soit 58% sont en amont de Vichy (différence significative : $X^2 = 16.598$, $df=1$, $p_{value} < 0,05$). La proportion de taches retenues comme potentiels refuges sur le nombre total de pixels en eau est plus faible dans la Réserve Naturelle qu'en dehors de celle-ci (différence significative : $X^2 = 10.262$, $df=1$, $p_{value} < 0,05$). Ainsi, seulement 46 taches plus grandes que 5 m² et identifiées comme potentiels refuges (15% des taches froides retenues) sont localisées dans la Réserve Naturelle. À noter que 23,39% pixels en eau se trouvent dans la réserve.

Étant donné que 299 potentiels refuges sont identifiés sur les 125 km survolés, cela fait une distance moyenne de 2,4 km entre ces refuges. Or, on peut regarder pour chacun de ces potentiels refuges, la distance au refuge le plus proche (Figure 35). On voit ainsi que pour certains la distance au prochain est supérieure à 5 km mais que surtout la majorité des refuges sont situés à moins de 2 km du refuge le plus proche.

Figure 35 – Distance entre les taches froides de plus de 5m² pouvant être des refuges thermiques (N=299) le long de l'Allier entre Pont-du-Château (amont) et Moulins (aval) obtenu lors de la campagne IRTa du 09 aout 2024. Une distinction est faite selon la surface de ces taches froides. Données SCIMABIO Interface

Le dernier élément important concernant ces potentiels 299 refuges thermiques reste la différence de température entre ceux-ci et les masses d'eau adjacentes. Or, si on observe ces écarts de températures (Figure 36), on remarque que seulement trois refuges sur les 299 (1%) sont plus froids d'au moins 2°C et qu'un seul présente une différence de température de plus de 3°C. De plus, ces trois refuges potentiels présentent des températures médianes d'environ 21°C, la masse d'eau adjacente (l'Allier) étant donc à 23-24°C.

Différence de température entre les tâches froides et l'Allier

résultats IRT - aout 2024

Figure 36 – Écart de température (°C) entre les taches froides de plus de 5m² pouvant être des refuges thermiques (N=299) et la température de l'eau adjacente le long de l'Allier entre Pont-du-Château (amont) et Moulins (aval) obtenu lors de la campagne IRTa du 09 aout 2024. Une distinction est faite selon la surface de ces taches froides. Données SCIMABIO Interface

/// 3.3.8 TACHES FROIDES ET REFROIDISSEMENTS PARTICULIERS À RELEVER

Quelques refroidissements, soit ponctuels soit sur un court linéaire, sont à relever car pouvant être des refuges pour d'autres taxons ou permettant d'avoir une hétérogénéité thermique. Ils sont présentés de l'amont (PK 0) à l'aval (PK 124).

Confluence Jauron - PK 5,15

La confluence avec le Jauron au PK 5,15 offre un panache assez marqué avec une température de 21,7°C quand l'Allier est entre 25 et 24,3°C à cet endroit (Figure 37). Pour les adultes de saumon, le panache n'est pas situé sur un faciès d'écoulement favorable pour une partie de celui-ci. Le début

du panache peut sembler favorable à des adultes et il serait donc pertinent de faire un suivi spatial et temporel plus fin de celui-ci pour s'en assurer. Cette confluence fait partie des trois refuges potentiels identifiés précédemment. Dans tous les cas, ce panache offre vraisemblablement un refuge pour d'autres taxons. C'est en tout cas une tache froide à préserver du fait de l'apport important et avec une différence de température marquée.

Figure 37 – Exemple de taches froides observées lors de la campagne IRTa du 09 août 2024 (écoulement de bas en haut de la photographie). La surface de ces taches froides doit être d'au moins $0,36\text{m}^2$ et avec un différentiel de température d'au moins $0,5^\circ\text{C}$. Les taches froides sont symbolisées en bleu, ici au PK 5,15 correspondant à la confluence avec le Jauron. Données SCIMABIO Interface

Confluence Artière - PK 8,08

La confluence avec l'Artière, seulement trois kilomètres en aval du Jauron, présente une température pour l'Allier similaire, légèrement au-dessus de 24°C. Le panache de l'Artière est, comme pour le Jauron, assez marqué en rive gauche (Figure 38). Ainsi, cinquante mètres en aval, la différence de température entre l'Allier et le panache est d'environ 1°C. L'Artière, au niveau de la confluence, arrive avec une température d'1,5°C plus faible que l'Allier. Même si la différence de température est ici moins marquée qu'au niveau de la confluence avec le Jauron, l'apport de l'Artière n'est pas négligeable et peut offrir localement une eau légèrement plus fraîche.

Figure 38 – Exemple de taches froides observées lors de la campagne IRTa du 09 août 2024. La surface de ces taches froides doit être d'au moins 0,36m² et avec un différentiel de température d'au moins 0,5°C. Les taches froides sont symbolisées en bleu, ici au PK 8,08 correspondant à la confluence avec l'Artière. Données SCIMABIO Interface

Secteur au PK 20

Ici, le refroidissement ne correspond pas à une tache froide ou un panache de confluence. Le secteur du PK 20 correspond à un refroidissement notable localement avec une diminution visible sur le profil en long (Figure 22, page 38) mais pas de manière globale. En effet, la température, sur plusieurs centaines de mètres, passe sous les 24°C (Figure 39) avec une présence de taches froides en berges assez prononcée. Ce secteur présente aussi des suintements chauds du fait de berges nues à certains endroits. Malgré cela la température du secteur est plus basse que la température en amont et en aval de celui-ci (Figure 22, page 38). Ce secteur offre donc un « répit » tout relatif (température entre 23,5 et 24°C).

Figure 39 – Exemple de taches froides observées lors de la campagne IRTa du 09 août 2024. La surface de ces taches froides doit être d'au moins $0,36\text{m}^2$ et avec un différentiel de température d'au moins $0,5^\circ\text{C}$. Les taches froides sont symbolisées en bleu, ici au PK 20. Données SCIMABIO Interface

Confluence Morge - PK 25,34

La confluence de la Morge offre là encore un panache plus frais avec une tache froide à 21,8°C quand l'Allier est à 24°C (Figure 40). Le panache n'est pas très long avec une vingtaine de mètres seulement mais la différence de température est marquée donc il peut offrir un refuge intéressant et important. Le faciès est d'ailleurs potentiellement intéressant pour un adulte de saumon, la profondeur d'eau étant potentiellement acceptable pour un adulte. Il serait donc intéressant d'avoir un suivi temporel et spatial plus fin pour cette confluence. Cette confluence fait partie des trois refuges potentiels pour les adultes en migration.

Figure 40 – Exemple de taches froides observées lors de la campagne IRTa du 09 août 2024. La surface de ces taches froides doit être d'au moins 0,36m² et avec un différentiel de température d'au moins 0,5°C. Les taches froides sont symbolisées en bleu, ici au PK 25,34 correspondant à la confluence avec la Morge. Données SCIMABIO Interface

Confluence Dore - PK 38,76

La confluence de la Dore offre là encore un panache plus frais avec une tache froide à 22,8°C quand l'Allier est à plus de 24°C (Figure 41). Le panache n'est pas très long mais la différence de température est marquée donc il peut offrir un refuge intéressant et important. Le faciès de la partie aval du panache n'est pas optimal pour un saumon adulte. Mais l'amont du panache, côté Dore, pourrait être utilisé, la profondeur d'eau étant potentiellement acceptable pour un adulte. Il serait donc intéressant d'avoir un suivi temporel et spatial plus fin pour cette confluence. Cette confluence fait partie des trois

refuges potentiels pour les adultes en migration.

Figure 41 – Exemple de taches froides observées lors de la campagne IRTa du 09 août 2024. La surface de ces taches froides doit être d'au moins $0,36\text{m}^2$ et avec un différentiel de température d'au moins $0,5^\circ\text{C}$. Les taches froides sont symbolisées en bleu, ici au PK 38,76 correspondant à la confluence avec la Dore. Données SCIMABIO Interface

Saint-Yorre - PK 44,93

À Saint-Yorre un secteur de refroidissement est bien visible sur le profil en long (Figure 22, page 38). Sur ce secteur, la température descend sous les 24°C et offre plusieurs centaines de mètres entre $23,3$ et $23,5^\circ\text{C}$ (Figure 42). Bien que la température n'est pas extraordinaire et reste élevée pour un saumon adulte, ce secteur peut offrir un calme relatif vis à vis d'un stress thermique.

Figure 42 – Exemple de taches froides observées lors de la campagne IRTa du 09 août 2024. La surface de ces taches froides doit être d'au moins $0,36m^2$ et avec un différentiel de température d'au moins $0,5^{\circ}C$. Les taches froides sont symbolisées en bleu, ici au PK 44,93 correspondant au secteur de Saint-Yorre. Données SCIMABIO Interface

Confluence Valençon - PK 84,38

Le Valençon, bien que très dégagé à son aval sur environ 200m (Figure 43), arrive à sa confluence avec l'Allier à une température de $21,3^{\circ}C$. Le débit étant vraisemblablement très faible, le panache est très court mais offre une tache froide dans celui-ci et peut, pour des taxons de petites tailles, offrir un refuge en amont via son panache.

Figure 43 – Exemple de taches froides observées lors de la campagne IRTa du 09 août 2024. La surface de ces taches froides doit être d'au moins $0,36\text{m}^2$ et avec un différentiel de température d'au moins $0,5^\circ\text{C}$. Les taches froides sont symbolisées en bleu, ici au PK 84,38 correspondant à la confluence avec le Valençon. Données SCIMABIO Interface

Confluence Sioule - PK 94,47

La confluence de la Sioule au PK 94,47 est indiquée ici car c'est une confluence notable de la zone d'étude. À l'inverse de la confluence avec la Dore, celle avec la Sioule ne présente pas un panache plus frais (Figure 44). Seules quelques taches froides sont présentes avec un écart de température de juste $0,5$ à $0,6^\circ\text{C}$.

Figure 44 – Exemple de taches froides observées lors de la campagne IRTa du 09 août 2024. La surface de ces taches froides doit être d'au moins $0,36\text{m}^2$ et avec un différentiel de température d'au moins $0,5^\circ\text{C}$. Les taches froides sont symbolisées en bleu, ici au PK 94,47 correspondant à la confluence avec la Sioule. Données SCIMABIO Interface

Moulins - PK 121,93

À Moulins, le pont Régemortes est un pont construit sur un radier avec une large ouverture au milieu du pont. Malgré cet ouvrage qui constitue un petit seuil sur l'Allier, la température est plus fraîche sur ce secteur qu'en amont de Moulins où la température est supérieure à 24°C. Ainsi, à Moulins et en amont du pont, la température descend progressivement jusqu'à 23,4°C (Figure 45).

Figure 45 – Exemple de taches froides observées lors de la campagne IRTa du 09 août 2024. La surface de ces taches froides doit être d'au moins 0,36m² et avec un différentiel de température d'au moins 0,5°C. Les taches froides sont symbolisées en bleu, ici au PK 121,93 correspondant à Moulins. Données SCIMABIO Interface

/// 3.3.9 RÉCHAUFFEMENTS PARTICULIERS

Alors que la température de l'Allier sur le linéaire survolé est souvent autour de ou supérieur à 24°C, certains points sont encore plus chauds et constituent des zones de réchauffements problématiques. Comme pour les refroidissements particuliers, les points chauds sont illustrés de l'amont à l'aval.

Pont-du-Château - PK 0

Au PK 0 un réchauffement important à plus de 26°C est observable en rive gauche (Figure 46). Ce réchauffement est dû à des niveaux d'eau bas, amenant à n'avoir qu'une colonne d'eau réduite au-dessus de la roche, en rive gauche.

Figure 46 – Exemple de points chauds observés lors de la campagne IRTa du 09 août 2024, ici au PK 0 correspondant à Pont-du-Château. Données SCIMABIO Interface

STEU des Madeleines - PK 3,94

Au PK 3,94, la même situation qu'à Pont-du-Château est observée avec un réchauffement de la lame d'eau superficielle encore plus manifeste et important (Figure 47). La température de l'eau y monte

à quasiment 29°C ce qui peut poser problème pour la qualité de l'eau à cet endroit qui correspond à la localisation d'une station d'épuration.

Figure 47 – Exemple de points chauds observés lors de la campagne IRTa du 09 août 2024, ici au PK 3,94 à proximité d'une station d'épuration à gauche des photographies. Données SCIMABIO Interface

Pont A89 - PK 6,76

Au PK 6,76, l'Allier passe sous le pont autoroutier de l'A89. Juste en amont de ce pont, un réchauffement à 25,4°C du fait d'un suintement en berge de la rive gauche est visible alors que l'Allier est à 24,1°C à cet endroit (Figure 48). De plus, deux étangs sont observés en bordure de l'Allier avec des températures de surface de 27,1 et 28,1°C.

Figure 48 – Exemple de points chauds observés lors de la campagne IRTa du 09 août 2024, ici au PK 6,76 correspondant au pont autoroutier de l'A89. Données SCIMABIO Interface

Moulins - PK 8,38

Plus en aval au PK 8,38, le long d'un méandre en rive gauche, de nombreux suintements chauds sont observés et cela sur 300m environ. Ainsi, la température à cet endroit oscille entre 25 et plus de 27°C (Figure 49). De nombreux cas similaires sont observables le long de la zone d'étude et montre ici qu'une ripisylve plutôt caractérisée par des peuplements jeunes associée à une orientation Sud est dommageable pour la thermie.

Figure 49 – Exemple de points chauds observés lors de la campagne IRTa du 09 août 2024, ici au PK 8,38. Données SCIMABIO Interface

Barrage de Vichy - PK 54,3

Déjà évoqué précédemment, le pont-barrage de Vichy est une zone de fort réchauffement tant par l'ampleur (+2,6°C, Figure 50) que par la surface touchée. Alors qu'à l'amont immédiat de la zone de retenue du barrage (environ 1 km en amont), la température de l'Allier est de 23,3°C, celle-ci monte à 25,6°C à l'amont immédiat du barrage. Ce réchauffement, en pleine zone urbaine et impactant une masse d'eau utilisée pour de nombreuses activités nautiques peut poser problème quant à la qualité de l'eau, notamment par le lien entre température élevée et prolifération d'algues notamment. De plus, cela représente une zone assez longue à traverser pour les taxons mobiles qui peut leur imposer un stress thermique notable. Ceci est d'autant plus vrai qu'à l'aval immédiat du barrage (Figure 51), la température reste proche des 25°C, notamment en rive droite où se situe l'entrée de la passe à poissons. Il est également intéressant de noter que la sortie du parc nautique en rive gauche présente une température de 26°C et constitue localement un apport d'eau chaude à l'Allier.

Figure 50 – Exemple de points chauds observés lors de la campagne IRTa du 09 août 2024, ici au PK 54,3 correspondant au pont-barrage de Vichy. Données SCIMABIO Interface

Figure 51 – Exemple de points chauds observés lors de la campagne IRTa du 09 août 2024, ici au PK 54,3 correspondant au pont-barrage de Vichy. Données SCIMABIO Interface

Secteurs - PK 74,38 et 79,74

Les secteurs situés à partir du PK 74,38 et du PK 79,74 sont des exemples intéressants (Figures 52 et 53). Dans les deux cas, le réchauffement n'est pas très important en absolu avec une montée en température jusqu'à 24,9°C (Figure 52) et 25°C (Figure 53). Seulement ce réchauffement a lieu dans des secteurs avec des méandres et des tresses illustrant que même des secteurs peu anthropisés peuvent ne pas permettre de refroidissement. Ces secteurs sont également pauvres en ripisylve ne permettant pas de limiter le réchauffement et d'offrir des taches froides en berge.

Figure 52 – Exemple de points chauds observés lors de la campagne IRTa du 09 août 2024, ici au PK 74,38. Données SCIMABIO Interface

Figure 53 – Exemple de points chauds observés lors de la campagne IRTa du 09 août 2024, ici au PK 79,74. Données SCIMABIO Interface

Amont RN - PK 90,03

À l'amont immédiat de la limite amont de la réserve naturelle du bec d'Allier, un réchauffement important est visible en rive droite (Figure 54). Alors que l'Allier est à cet endroit à 24,5°C, un court panache à 29°C est visible en rive droite. Cette anomalie thermique, potentiellement due à une faible profondeur à cet endroit et une masse d'eau caractérisée par un débit faible mériterait une investigation précise pour en connaître les causes.

Figure 54 – Exemple de points chauds observés lors de la campagne IRTa du 09 août 2024, ici au PK 90,03 correspondant à l'amont immédiat du début de la réserve naturelle du bec d'Allier. Données SCIMABIO Interface

RN - PK 106,95

La cartographie du PK 106,95 situé dans la réserve naturelle du bec d'Allier offre un exemple de ce qui est retrouvé dans la réserve (Figure 55). En effet, ce secteur est caractérisé par bancs de substrat plutôt fin assez marqués et grands en berge. Ces surfaces dénudées de toute végétation sont des zones de ruissellement potentiel d'eau et des zones où l'eau en contact se réchauffe fortement. Ainsi, le long de la rive gauche, la température est assez importante puisque dépassant les 26°C. Il en ressort un secteur d'environ 500m avec des températures proches de 25°C. En fin de celui-ci, un brassage de l'eau en fin de bancs permet une légère diminution de la température pour une masse d'eau à 24,3°C.

Figure 55 – Exemple de points chauds observés lors de la campagne IRTa du 09 août 2024, ici au PK 106,95 correspondant à un secteur dans la Réserve Naturelle. Données SCIMABIO Interface

RN pont A79 - PK 111,53

Le secteur du pont autoroutier de l'A79 offre un exemple similaire au précédent évoqué avec des réchauffements en berge le long de bancs dénudés de végétation (Figure 56). La température de l'eau peut ainsi monter jusqu'à 26,3 et 27,5°C. Le réchauffement est important mais comparable à d'autres.

Nous présentons la cartographie de ce secteur car il est ciblé par la FDAAPPMA03 pour y installer leur sonde de température dont nous avons utilisé les données. Ainsi, cela illustre parfaitement que le choix de placement d'une sonde, à quelques mètres près sur un secteur peut avoir une incidence et ne pas fournir une température représentative. Pour rappel, à la date du vol, la sonde disposée sur ce secteur a varié entre 21,09 et 23,48°C (Figure 18, page 35). Comme pour un précédent exemple, on peut noter l'arrosage d'une parcelle agricole au moment du survol. Bien que cette parcelle jouxte l'Allier, aucune incidence de la thermie en berge n'est observée.

Figure 56 – Exemple de points chauds observés lors de la campagne IRTa du 09 août 2024, ici au PK 111,53 correspondant au pont autoroutier de l'A79. Données SCIMABIO Interface

I 4. DISCUSSION

Ce projet avait deux objectifs à savoir la réalisation de la cartographie thermique sur le Bas-Allier entre Moulins et Pont-du-Château puis la valorisation de cette cartographie dans le contexte du saumon Atlantique. Les adultes de cette espèce réalisent un arrêt de migration en période estivale et des mortalités notables ont été observées sur le linéaire concerné ou en aval. C'est donc dans le contexte de la migration des adultes de saumon que la majorité des analyses a été faite. Durant ce projet, les séries de températures acquises via des sondes lors de suivis habituels (données LOGRAMI et FDAAPPMA 03) ont été valorisées à travers le calcul d'indicateurs thermiques et l'utilisation d'un modèle hiérarchique Bayésien. En parallèle, la cartographie thermique a été réalisée et valorisée ce qui offre un exemple intéressant de couplage et de complémentarité des deux méthodologies de suivis de la température. Il ressort que l'Allier est caractérisé par des températures estivales stressantes pour le saumon Atlantique et qu'il semble y avoir une tendance à avoir des années chaudes. Cette tendance s'illustre également avec une augmentation de plusieurs indicateurs thermiques en lien avec le stress thermique potentiel qui en découle pour les adultes en migration. À plus fine échelle spatiale, la cartographie offre un constat sans appel avec une température d'eau majoritairement stressante sur les plus de 120 km de linéaire survolé. De plus, la très faible hétérogénéité thermique observée est un élément important à considérer car n'offrant peu voir pas de possibilité de refuge possible.

// 4.1 VARIATIONS TEMPORELLES ET SPATIALES À LARGES ÉCHELLES

L'analyse des séries de températures de LOGRAMI au travers du modèle Bayésien utilisé permet d'estimer et comparer les différentes sources de températures : gradient longitudinal, effet intra-annuel (mois), effet inter-annuel. Le long de l'Allier, l'effet mensuel est le plus important et les variations inter-annuelles et spatiales (le long du gradient longitudinal) de la température de l'eau sont les moins marquées. Les mois avec les températures moyennes les plus élevées sont d'abord juillet puis août, indiquant un refroidissement relatif dès septembre. L'augmentation des températures est surtout observée en mai-juin comme indiqué par les résultats du modèle. Cependant, un gradient longitudinal est observé (Figure 17) avec des températures moyennes à Moulins supérieures à celles de Vichy, elles-mêmes supérieures à celles de Limons, elles-mêmes supérieures à Issoire.

La période estivale est très marquée sur l'Allier et semble problématique pour les adultes de saumon. Bien que les températures optimales de l'espèce varient selon le stade de vie et la population elles sont globalement entre 8 et 20°C (Benfey et al. 2024, Calado et al. 2021). Alors que juillet et août sont les mois présentant les températures hydriques les plus élevées, dès début juin, la température de l'Allier peut dépasser le seuil de 25°C correspondant au risque de mortalité pour les saumons à Vichy. Certains jours sont ainsi caractérisés par une proportion de ces journées chaudes à risque de mortalité supérieure à 10% et allant jusqu'à 25%. Cela veut dire que certains jours présentent une température d'eau

supérieure à 25°C tous les 4 ans en moyenne. Des températures potentiellement létales sont également observées, et cela juste en suivant une sonde qui ne correspond pas forcément à l'ensemble des températures rencontrées par un saumon. Il faut par exemple noter que l'analyse des températures permet d'estimer que les températures à Moulins sont supérieures à Vichy, le constat sur le dépassement de seuils critiques serait donc vraisemblablement pire à Moulins et en aval. Les adultes faisant leur arrêt de migration en aval de Moulins pourraient donc rencontrer des conditions encore plus défavorables et ce dès fin mai.

Malgré ce contexte, les points de mesures sont très éloignés spatialement. Cela peut donc laisser planer le doute sur la présence de zones plus froides et adéquates pour le saumon le long du linéaire. Ainsi, même si des points chauds existent, la situation ne serait pas forcément problématique pour les saumons s'ils arrivaient à atteindre ces zones plus froides. C'est pour répondre à cette interrogation que la cartographie reste un outil complémentaire aux suivis classiques.

// 4.2 INDICATEURS THERMIQUES SPÉCIFIQUES À VICHY

La valorisation des données de LOGRAMI à Vichy a permis, via la modification et adaptation d'une application Shiny dans le cadre d'un travail en collaboration avec l'UMR Ecobiop, de calculer certains indicateurs thermiques. La robustesse de ce travail dépend de la longueur de la série temporelle, indiquant qu'il est nécessaire de soutenir ce type de suivis à long terme.

Les indicateurs thermiques calculés offrent une vision défavorable pour les adultes de saumon atlantique. Tout d'abord, et cela rejoint ce qui a été précédemment évoqué, le nombre de jours où la température maximale est supérieure à cette température critique de 25°C oscille autour de 20 jours mais peut monter à 60 jours et semble augmenter sur les dernières années. Encore plus contraignant, la température minimale quotidienne peut également dépasser cette température critique, n'offrant aucun répit temporel aux organismes. Les indicateurs relatifs aux canicules, et aux cumuls de températures extrêmes, sont également non négligeables et semblent aussi présenter une tendance à la hausse.

D'autres indicateurs permettent de soulever un point encore plus préoccupant. Au delà des valeurs critiques et seuils, et des dépassement de ceux-ci, la variation même des températures peut être source de stress. Ainsi, notre travail a permis de détecter que les températures étaient de plus en plus variables lors des saisons estivales imposant donc de fortes variations aux organismes. En effet, des hausses de températures faibles mais fréquentes (chroniques) constituent une charge physiologique pouvant altérer les capacités des poissons à faire face à des stressseurs additionnels (Alfonso et al. 2021). Le long d'une saison de migration et d'arrêt de migration, les températures oscillent en moyenne entre 10 et plus de 25°C. Ces contrastes et variations de températures à l'échelle saisonnière sont à l'opposé des variations quotidiennes, c'est à dire de l'écart entre température minimale et maximale observé chaque

jour; écart qui est lui très réduit.

Alors que ces températures critiques dépendent du stade de vie (Calado et al. 2021), la tolérance thermique des saumons est hautement héritable, suggérant également des différences entre populations (Benfey et al. 2024). La question réelle de la tolérance thermique des individus de la population de l'Allier se pose donc concrètement.

Une des réponses des organismes vient des capacités de plasticité cardiaque pour répondre à ces températures élevées connues chez le saumon (Anttila et al. 2014). En effet, la hausse des températures entraîne une raréfaction de l'oxygène dans l'eau et donc une augmentation du rythme cardiaque. Mais une des premières réponses des saumons à des températures élevées correspond à une forte expression de thermorégulation comportementale en période estivale pour répondre à ses températures stressantes (O'Sullivan et al. 2022). Cette thermorégulation dépend de la possibilité des saumons à accéder à des refuges thermiques définis comme des masses d'eau d'habitats favorables et ayant une différence de température marquée (en générale $>$ à 2°C) avec le reste de la rivière à proximité. La cartographie thermique par IRTa offre une méthodologie pour détecter de potentiels refuges thermiques (Dugdale et al. 2013, Fakhari et al. 2022, Morgan and O'Sullivan 2023, O'Sullivan et al. 2022, Wilbur et al. 2020).

// 4.3 ANALYSE DES TEMPÉRATURES PAR IRTA

/// 4.3.1 CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES

Le vol a été effectué dans des conditions qui n'étaient pas optimales puisque le plateau de températures est atteint aux alentours de 18h alors que le vol a été effectué en début d'après-midi. Cependant, les températures de l'eau pendant le vol englobent une bonne majorité des températures observées à cette période à la sonde de température de l'AAPPMA03. Malgré cela, certains jours de l'été 2023 et 2024 ont été caractérisés par des températures supérieures à celles observées pendant le vol. Tout cela indique que le vol a été effectué pendant des conditions moyennes de période estivale et qui donne donc une bonne appréciation des habitats thermiques. Le fait que certains jours sont caractérisés par des températures encore supérieures indique que les différences et les contrastes de températures peuvent être plus marqués que ce qui a été observé durant ce vol.

Un autre point important à discuter relève de la représentativité des données. Ces données correspondent à des valeurs de températures de surface. Comme la température relevée avec une sonde, celle-ci dépend de la profondeur de la sonde. Dans le cas des systèmes lotiques, comme l'Allier, où les masses d'eau sont en mouvement et la colonne d'eau est relativement faible, la stratification thermique le long de la colonne d'eau reste globalement faible. Cela dépend également de potentiels apports hyporhéiques qui peuvent augmenter cette stratification. Cette dernière va également augmenter pour les masses d'eau qui sont peu en mouvement et avec des hauteurs d'eau importantes comme à l'amont

immédiat de barrages ou seuils. Ici, le cas est visible au barrage de Vichy, où le passage de jet-ski remet en suspension une eau légèrement plus froide. C'est pourquoi il est nécessaire d'associer à la mesure d'IRT, la prise d'orthophotographies pour contextualiser les valeurs obtenues. Pour le reste du linéaire, la température de surface est vraisemblablement représentative car il ne semble pas y avoir de remontées hyporhéiques.

/// 4.3.2 DIFFÉRENCES 2020-2024

Un précédent vol avait été effectué sur la partie aval de la zone d'étude en 2020 dans le cadre d'un autre projet. Des différences de température ont été observées, avec en moyenne une surface de l'eau plus chaude lors du vol de 2024 par rapport à 2020. Plusieurs hypothèses sont possibles pour expliquer cette différence. Tout d'abord, le vol de 2020 a été réalisé en septembre, un mois plus tard qu'en 2024 et la différence va dans le sens de l'effet mois trouvé avec le modèle d'analyse des températures à Vichy. Aussi, les indicateurs thermiques calculés et les résultats du modèle définissaient 2020 comme une année certes chaude mais pas la plus chaude de la série. Une autre source de différence aurait pu être les conditions de débit qui pouvaient être différentes entre les deux vols. Or, les données disponibles sur l'hydroportail¹⁷ donnent un débit moyen pour août 2024 à Moulins de 32,5 m³/s et de 55 m³/s en septembre, quand pour ces mêmes mois les valeurs étaient de 22,7 m³/s et 27,4 m³/s en 2020. Une diminution du débit entraîne nécessairement une diminution de la surface en eau à de telles valeurs basses et cela peut influencer sur le nombre de mesures. Globalement même si les valeurs obtenues sont différentes en absolues, le détail de la visualisation des cartographies thermiques n'indiquaient pas de différences sur les contrastes (localisation des points chauds / refuges potentiels), notamment sur la confluence avec la Sioule par exemple. Enfin, il faut garder en tête que 2020 correspondait à un des premiers survols effectué, la méthodologie et le matériel étaient encore en développement et n'étaient donc pas aboutis comme en 2024.

/// 4.3.3 PROFIL EN LONG ET TEMPÉRATURES

Un des principaux résultats d'une campagne d'IRT correspond à la distribution générale des températures de surface, à savoir ici plus de 72 millions de valeurs pour les environ 125 km survolés. Cette distribution a mis en exergue une valeur médiane élevée (24,2°C) proche de la valeur critique de 25°C pour le saumon.

Aussi, cette distribution met en avant une pauvreté d'un point de vue diversité thermique avec un écart type de 0,68°C. Cette homogénéité des températures est problématique car 87% des valeurs de températures relevées correspondent à des valeurs limitant la migration et 12,39% correspondent à des valeurs de températures engendrant un risque de mortalité (Figure 21). La pauvreté de la diversité des

17. hydroportail, statistiques à Moulins - lien

températures n'est pas surprenante étant donné que cette partie du bassin repose essentiellement sur des couches alluviales. Ainsi, à l'inverse de cours d'eau sur des socles karstiques par exemple, il n'y a pas traces de sources et de remontées d'eau froide. Aussi, cette pauvreté met en avant le peu d'apports des affluents et la pauvreté des échanges hyporhéiques, potentiellement due à des recharges en sédiments trop fins entraînant un colmatage par des sédiments fins ou un matelas alluvial pas assez épais.

Le profil en long met en avant certains changements de températures avec réchauffements ponctuels ou des refroidissements. Ces changements marqués sont néanmoins à relativiser car la gamme de température est relativement resserrée comme dit précédemment. Mais ceux-ci sont quand même à noter car ils illustrent des situations potentiellement préoccupantes comme le réchauffement marqué du barrage de Vichy. Ce qui est également intéressant est que la présence de la réserve du bec d'Allier ne semble pas avoir d'influence sur la thermie de l'Allier malgré une gestion différenciée sur ce linéaire en terme de bois morts ou d'usages des berges.

/// 4.3.4 RÉCHAUFFEMENTS PARTICULIERS

Certains réchauffements particuliers ont été observés via la cartographie thermique. Il y a bien évidemment le barrage de Vichy au niveau duquel la température de surface monte à 26°C. Même si une stratification thermique est en place cela démontre qu'il y a potentiellement un risque de détérioration de la qualité de l'eau à cet endroit. Aussi, la passe à poissons dispose de sa sortie en amont au niveau de la surface du plan d'eau donc la masse d'eau d'appel pour la passe est caractérisée par une température élevée. Enfin, il faut attendre 60 km en aval pour retrouver une température de l'Allier identique à la température en amont de la zone d'influence du barrage. Certains autres réchauffements peuvent être à surveiller car proche d'un rejet de station d'épuration (STEU des madeleines) ou d'une zone suivie par sonde thermique.

/// 4.3.5 TACHES FROIDES, REFROIDISSEMENTS PARTICULIERS ET REFUGES THERMIQUES POTENTIELS

La pauvreté du linéaire en terme de diversité des températures se manifeste sur la présence des taches froides, des refroidissements et des refuges thermiques potentiels. Il y a un nombre importants de taches froides mais ce nombre est à relativiser par rapport à la longueur du linéaire survolé. Également, les taches froides sont majoritairement supérieures à 20°C (1898 taches froides sur 1918). En effet, la définition des taches froides est une définition relative donc une tache froide peut être chaude pour un organisme. C'est donc le cas ici pour le saumon Atlantique et la grande majorité des taches froides. Ainsi, aucune ne descend sous les 17°C et seules 20 sont en-dessous des 20°C.

Au final, il en résulte que seulement trois points pourraient être des refuges thermiques pour les

adultes de saumons. Ces refuges potentiels sont peu nombreux et ne proviennent que de confluences puisqu'il n'y a aucune remontée hyporhéique particulière. Cela confère à ces confluences une valeur particulière. Parmi ces trois potentiels refuges, la différence de température avec le reste de la rivière n'est que de 2°C à un peu plus de 3°C. Aussi, ils présentent des températures médianes d'environ 21°C ce qui reste élevé en absolu pour un saumon adulte. Ces trois confluences représentant des refuges potentiels sont la confluence avec le Jauron, celle avec la Morge et celle avec la Dore. Elles sont toutes les trois en amont de la zone d'étude puisque la plus en aval, la Dore, est au PK 38,76. Un adulte de saumon arrivant à Moulins a donc quasiment 100 km à encore parcourir pour arriver à un potentiel refuge.

// 4.4 IMPACT POUR LA GESTION ET POSSIBILITÉS D'ACTION

Le premier point relatif à la gestion et l'emploi de technologies de suivis complémentaires. La cartographie thermique soulève tout d'abord des points d'intérêts. **Ceux-ci pourraient être suivis de manière plus fine temporellement en plaçant des sondes à ces endroits bien particuliers pour connaître leur dynamique thermique et ainsi mieux définir la possibilité de refuges pour certains points.** Cela montre donc le ping-pong entre les suivis classiques par sondes et la cartographie thermique, deux *approches totalement complémentaires* pour une meilleure connaissance et appréhension de la thermie des rivières et des habitats de certaines espèces.

Les points d'intérêts soulevés par la cartographie thermique représentent notamment des refuges thermiques potentiels mais aussi des points chauds. Ces points chauds, peuvent être en relation avec des activités anthropiques comme des rejets de stations d'épurations, des zones de prélèvements, des zones de baignades ou de loisirs, etc. Or, la qualité de l'eau peut être impactée par une hausse de sa température du fait d'une diminution de l'oxygène dissous notamment et d'un risque de développement d'algues. C'est pourquoi, **les points chauds identifiés dans la partie Résultats devraient être surveillés d'une part sur la thermie mais aussi sur la qualité physico-chimique de l'eau** plus globalement. Le compartiment biologique présent sur ces points chauds devrait être également suivi.

Pour améliorer la thermie de la zone d'étude, deux premières actions pourraient être envisagées. La cartographie thermique permet de voir que les barrages et seuils vont avoir tendance à augmenter la température de l'eau. **Améliorer la libre circulation** peut donc permettre d'atténuer les réchauffements et de rebrasser certaines masses d'eau. Cette action peut être accompagnée par des actions visant à **réduire la chenalisation et l'artificialisation des berges**. Il convient également de protéger les zones de refroidissements observées et qui sont déjà en place. Au delà de la protection du chevelu et des confluences (et des réseaux en amont de ces affluents), la figure 29 (page 42) montre un petit affluent qui déverse une eau plus fraîche à proximité d'un champ irrigué. Cela interroge sur les auto-risques de pompage dans la nappe à proximité de ces secteurs clés puisque la nappe correspond au

moteur principal des échanges, même sur les affluents.

À la vue de la pauvreté de la diversité thermique, il apparaît important qu'une réflexion soit menée sur la possibilité d'augmenter cette diversité en créant des zones plus fraîches. **Un suivi de la ripisylve sur le linéaire apparaît comme une action nécessaire pour cibler des zones propices à des plantations.** En effet, la présence d'arbres en berge est une solution efficace pour tamponner les échauffements estivaux et des outils existent pour quantifier l'impact de cet ombrage sur la thermie des rivières (Dugdale et al. 2020, Marteau et al. 2022b, Moore and MacDonald 2024). Bien que cela puisse limiter des réchauffements localement, la présence de cet ombrage ne peut modifier à grande échelle la thermie du cours d'eau (Marteau et al. 2022b). **La connexion au chevelu qui apparaît comme une source d'eau froide est aussi à surveiller et améliorer,** ainsi que ce chevelu pour qu'il puisse amener des masses d'eau plus fraîches. C'est également le cas des zones humides sous ripisylves qui peuvent tamponner les hausses de températures en été.

Ces solutions fondées sur la nature peuvent être complétées par d'autres pour améliorer les refuges thermiques potentiels identifiés. En effet, des études récentes ont testé et proposé des techniques pour créer des refuges thermiques (Kurylyk et al. 2015, Mejia et al. 2023, Quilbé et al. 2025). Certaines méthodes permettant de créer des refuges s'appuient sur la présence de sources froides et des solutions de pompages. Ces solutions ne peuvent donc que difficilement être mises en place ici du fait de la pauvreté des températures déjà présentes. Mais certaines visent à améliorer les refuges existants comme l'ajout de déflecteurs (enrochement et bois) au niveau des panaches des confluences pour les protéger et offrir des refuges plus grands (Figure 57). En effet, ces déflecteurs visent à ralentir le mélange des masses d'eau entre l'affluent et le cours d'eau principal (Kurylyk et al. 2015, Mejia et al. 2023, Quilbé et al. 2025).

Des actions pourraient être envisagées pour améliorer les échanges hyporhéiques via l'ajout de substrat avec une granulométrie importante (Datry et al. 2008). En effet, un substrat trop fin et avec majoritairement du limon ou du sable va colmater le lit de la rivière. Au delà de l'impact direct sur le compartiment biologique, ce colmatage va réduire les échanges et écoulements hyporhéiques. À l'inverse, l'ajout de substrats grossiers va permettre, localement par une meilleure alternance radier/profond, de nouvelles infiltrations de l'eau dans les sédiments. L'ajout de nouveaux granulats plus poreux va également améliorer ces échanges. Un article de la revue SET décrit tout ce processus de lien entre substrat et échanges hyporhéiques (Datry et al. 2008).

Enfin, la pauvreté de la diversité thermique associée aux valeurs élevées de la températures qui sont majoritairement stressantes pour le saumon ou loin d'être optimales, rend primordial de mieux connaître les déplacements à fine échelle spatio-temporelle des adultes remontant l'Allier ainsi que les températures du milieu qu'ils rencontrent. Des suivis de ce genre sont possibles comme sur la Sélune

FIGURE 1 | Cold-water plume at the mouth of a tributary before (a) and after installation of a channel deflector to limit advective thermal mixing (b, example 1) or a low-profile v-weir together with downstream low-profile deflectors (c, example 2) (adapted from Kurylyk et al. 2015b). [Color figure can be viewed at wileyonlinelibrary.com]

1678

Figure 57 – Exemple de mise en place de déflecteurs pour agrandir un refuge thermique présent à une confluence. Tiré de Quilbé et al. (2025)

et permettent une meilleure appréhension des environnements rencontrés, des difficultés de déplacements, des températures rencontrées, de la demande énergétique imposée par les hautes températures. Au delà de l'acquisition pure de connaissances, cela peut permettre de vérifier qu'un refuge thermique potentiel est bien utilisé ou non, mais également de mieux cibler les actions de gestion précédemment évoquées (aide à une migration plus rapide, amélioration de la thermie).

I 5. CONCLUSION ET RÉSUMÉS DES ACTIONS FUTURES POSSIBLES

L'aval de l'Allier de Moulins à Pont-du-Château représente une zone importante à plusieurs égards. La réserve naturelle du bec d'Allier, réserve de biodiversité, se trouve sur cette portion. Le long de ce linéaire se trouve également la ville de Vichy ainsi que celle de Saint-Yorre et un nombre important de sources utilisées pour l'alimentation des réseaux d'eau. Enfin, l'aval de l'Allier est soit potentiellement utilisée par des saumons adultes pour leur arrêt de migration estivale, soit doit être franchie par ces mêmes adultes en début d'été avant leur arrêt de migration.

Malgré la longueur de cette zone (125 km) et la diversité des paysages traversés, il en résulte une homogénéité thermique de l'Allier préoccupante. Elle est tout d'abord préoccupante car la température médiane s'établit à environ 24°C avec autour de celle-ci très peu de variations ($sd=0,68^{\circ}C$). Ces valeurs de températures sont stressantes pour les saumons adultes. Au regard de ces valeurs, les mortalités de saumons adultes observées en période estivale sont compréhensibles. En effet, et malgré là encore la longueur du linéaire, seulement trois zones pourraient être des refuges thermiques pour des adultes de saumon en migration. Malheureusement, les températures de ces zones restent élevées et ne représentent pas des refuges thermiques viables pour plusieurs semaines en période estivale.

Considérant ces températures problématiques, plusieurs axes d'actions sont possibles. Ces actions comprennent de l'acquisition de connaissance, du monitoring, mais aussi des actions concrètes pour l'amélioration ou la non-détérioration d'une situation déjà préoccupante. Les principales actions sont données ci-dessous :

- Poursuite et soutien des suivis long terme de la température sur le bassin.
- Suivis thermiques plus fins des potentiels refuges thermiques et des réchauffements particuliers.
- Cartographie thermique des zones en amont du linéaire survolé pour identifier si la situation est meilleure en amont ou non pour les adultes.
- Cartographie thermique des frayères de l'Allier amont pour identifier une potentielle pression sur la survie estivale des juvéniles de saumon.
- Amélioration des connections entre l'Allier et le chevelu ainsi qu'avec des zones humides sous ripisylves qui peuvent permettre des apports d'eau plus fraîche.
- Préservation et protection des zones d'apports plus froids déjà existantes.
- Identification de zones susceptibles d'accueillir un complément sédimentaire grossier pour fa-

voriser des échanges hyporhéiques.

- Enrichissement des refuges thermiques potentiels via des déflecteurs et « surveillance » de ceux-ci.
- Favoriser la remontée plus rapide des saumons pour qu'ils puissent passer cette zone avant leur arrêt de migration.
- Suivi des déplacements à fine échelle d'adultes de saumons associé à des mesures de rythme cardiaque et de températures rencontrées. De tels suivis sont déjà réalisés comme sur la Sélune.

BIBLIOGRAPHIE

- Alfonso, S., Gesto, M. and Sadoul, B. 2021. Temperature increase and its effects on fish stress physiology in the context of global warming. -- *Journal of Fish Biology* 98(6) : 1496--1508. [cited on pages 6 and 68]
- Anttila, K., Couturier, C. S., Øverli, Ø., Johnsen, A., Marthinsen, G., Nilsson, G. E. and Farrell, A. P. 2014. Atlantic salmon show capability for cardiac acclimation to warm temperatures. -- *Nature Communications* 5(1) : 4252. [cited on pages 6, 14, and 69]
- Baisez, A., Parouty, T., Leon, C., Marcon, Q., Senecal, A., Portafaix, P., Lesne, T. et al. 2023. LOGIPOMI : programme de recherches appliquées en faveur des poissons migrateurs 2022. Recueil de données biologiques 2022 sur les poissons migrateurs du bassin Loire.. -- Tech. rep., Association LOGRAMI. [cited on pages 15 and 16]
- Benfey, T. J., Gonen, S., Bartlett, C. B. and Garber, A. F. 2024. Thermal tolerance has high heritability in Atlantic salmon, *Salmo salar*. -- *Aquaculture Reports* 37 : 102249. [cited on pages 14, 67, and 69]
- Bertin, C. and Rouzair, D. 2004. Amélioration de la connaissance des ressources en eau souterraine des sites thermaux en Auvergne - site du bassin de Vichy (03).. -- Tech. Rep. Rapport BRGM RP-53095-FR, BRGM. [cited on pages 10 and 11]
- Boulton, A. J., Ekeboom, J. and Gíslason, G. M. 2016. Integrating ecosystem services into conservation strategies for freshwater and marine habitats : a review : Ecosystem services in aquatic habitat conservation. -- *Aquatic Conservation : Marine and Freshwater Ecosystems* 26(5) : 963--985. [cited on page 5]
- Calado, R., Mota, V. C., Madeira, D. and Leal, M. C. 2021. Summer Is Coming! Tackling Ocean Warming in Atlantic Salmon Cage Farming. -- *Animals* 11(6) : 1800. [cited on pages 6, 14, 67, and 69]
- Corey, E., Linnansaari, T., Cunjak, R. A. and Currie, S. 2017. Physiological effects of environmentally relevant, multi-day thermal stress on wild juvenile Atlantic salmon (*Salmo salar*). -- *Conservation Physiology* 5(1). [cited on page 6]
- Datry, T., Dole-Olivier, M., Claret, C., Perrin, J., Lafont, M. and Breil, P. 2008. La zone hyporhéique, une composante à ne pas négliger dans l'état des lieux et la restauration des cours d'eau. -- *Sciences Eaux & Territoires* 54 Ingénieries-EAT : 03--18. [cited on page 73]
- Deutsch, C. A., Tewksbury, J. J., Huey, R. B., Sheldon, K. S., Ghalambor, C. K., Haak, D. C. and Martin, P. R. 2008. Impacts of climate warming on terrestrial ectotherms across latitude. -- *Proceedings of the National Academy of Sciences* 105(18) : 6668--6672. [cited on page 6]

- Dugdale, S. J. 2016. A practitioner's guide to thermal infrared remote sensing of rivers and streams : recent advances, precautions and considerations. -- *WIREs Water* 3(2) : 251--268. [cited on pages 8 and 20]
- Dugdale, S. J., Bergeron, N. E. and St-Hilaire, A. 2013. Temporal variability of thermal refuges and water temperature patterns in an Atlantic salmon river. -- *Remote Sensing of Environment* 136 : 358--373. [cited on pages 6, 7, 8, and 69]
- 2015. Spatial distribution of thermal refuges analysed in relation to riverscape hydromorphology using airborne thermal infrared imagery. -- *Remote Sensing of Environment* 160 : 43--55. [cited on pages 7, 8, and 20]
- Dugdale, S. J., Hannah, D. M. and Malcolm, I. A. 2020. An evaluation of different forest cover geospatial data for riparian shading and river temperature modelling. -- *River Research and Applications* 36(5) : 709--723. [cited on page 73]
- Fakhari, M., Raymond, J., Martel, R., Dugdale, S. J. and Bergeron, N. 2022. Identification of Thermal Refuges and Water Temperature Patterns in Salmonid-Bearing Subarctic Rivers of Northern Quebec. -- *Geographies* 2(3) : 528--548. [cited on pages 6, 8, and 69]
- Frechette, D. M., Dugdale, S. J., Dodson, J. J. and Bergeron, N. E. 2018. Understanding summertime thermal refuge use by adult Atlantic salmon using remote sensing, river temperature monitoring, and acoustic telemetry. -- *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 75(11) : 1999--2010. [cited on pages 7, 8, and 9]
- Gallagher, B. K. and Fraser, D. J. 2023. Stream groundwater inputs generate fine-scale variation in brook trout phenology and growth across a warming landscape. -- *Freshwater Biology* p. fwb.14198. [cited on page 7]
- Hofmann, G. E. and Todgham, A. E. 2010. Living in the Now : Physiological Mechanisms to Tolerate a Rapidly Changing Environment. -- *Annual Review of Physiology* 72(1) : 127--145. [cited on page 6]
- Intergovernmental Panel On Climate Change (Ipc) 2023. Climate Change 2022 -- Impacts, Adaptation and Vulnerability : Working Group II Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. -- Cambridge University Press, 1st ed. [cited on page 5]
- Killick, R., Haynes, K. and Eckley, I. A. 2024. changepoint : An R package for changepoint analysis. -- R package version 2.3. [cited on page 25]
- Kurylyk, B. L., MacQuarrie, K. T. B., Linnansaari, T., Cunjak, R. A. and Curry, R. A. 2015. Preserving, augmenting, and creating cold-water thermal refugia in rivers : concepts derived from research on

- the Miramichi River, New Brunswick (Canada). -- *Ecohydrology* 8(6) : 1095--1108. [cited on page 73]
- Legrand, M. and Prévost, E. 2017. Développement et mise à jour du modèle de dynamique de population du saumon de l'Allier Année 2016. -- p. 122. [cited on page 15]
- Linnansaari, T., O'Sullivan, A. M., Breau, C., Corey, E. M., Collet, E. N., Curry, R. A. and Cunjak, R. A. 2023. The Role of Cold-Water Thermal Refuges for Stream Salmonids in a Changing Climate--- Experiences from Atlantic Canada. -- *Fishes* 8(9) : 471. [cited on page 6]
- Logrami, A. 2021. Suivi de la migration du saumon sur l'Allier par radiopistage entre Vichy et les zones de frayères en 2019. -- Tech. rep., Logrami. [cited on pages 7 and 8]
- Luquet, M. 2024. Temp_indices_salmon_app : Exploration d'indicateurs thermiques liés à l'écologie du saumon Atlantique en eau douce. -- . [cited on page 16]
- Marteau, B., Michel, K. and Piégay, H. 2022a. Can gravel augmentation restore thermal functions in gravel-bed rivers? A need to assess success within a trajectory-based before--after control--impact framework. -- *Hydrological Processes* 36(2) : e14480. [cited on page 22]
- Marteau, B., Piégay, H., Chandesris, A., Michel, K. and Vaudor, L. 2022b. Riparian shading mitigates warming but cannot revert thermal alteration by impoundments in lowland rivers. -- *Earth Surface Processes and Landforms* 47(9) : 2209--2229. [cited on page 73]
- Marteau, B., Piégay, H. and Moatar, F. 2021. L'infrarouge thermique aéroporté, un outil de connaissance des rivières face au changement climatique. -- Tech. rep., Agence de l'eau Rhone Méditerranée. [cited on page 8]
- Mejia, F. H., Ouellet, V., Briggs, M. A., Carlson, S. M., Casas-Mulet, R., Chapman, M., Collins, M. J. et al. 2023. Closing the gap between science and management of cold-water refuges in rivers and streams. -- *Global Change Biology* 29(19) : 5482--5508. [cited on pages 8 and 73]
- Moatar, F., Descy, J.-P., Rodrigues, S., Souchon, Y., Floury, M., Grosbois, C., Minaudo, C. et al. 2022. The Loire River basin. -- In : *Rivers of Europe*. Elsevier, pp. 245--271. [cited on page 5]
- Monk, W. A., Wilbur, N. M., Allen Curry, R., Gagnon, R. and Faux, R. N. 2013. Linking landscape variables to cold water refugia in rivers. -- *Journal of Environmental Management* 118 : 170--176. [cited on page 7]
- Mooney, H., Larigauderie, A., Cesario, M., Elmquist, T., Hoegh-Guldberg, O., Lavorel, S., Mace, G. M. et al. 2009. Biodiversity, climate change, and ecosystem services. -- *Current Opinion in Environmental Sustainability* 1(1) : 46--54. [cited on page 5]

- Moore, R. D. and MacDonald, R. J. 2024. JAMES BUTTLE REVIEW : Quantifying the influence of forestry and forest disturbance on stream temperature : Methodologies and challenges. -- Hydrological Processes 38(7) : e15223. [cited on page 73]
- Morgan, A. M. and O'Sullivan, A. M. 2023. Cooler, bigger; warmer, smaller : Fine-scale thermal heterogeneity maps age class and species distribution in behaviourally thermoregulating salmonids. -- River Research and Applications 39(2) : 163--176. [cited on pages 6, 8, 9, and 69]
- O'Sullivan, A. M., Corey, E. M., Collet, E. N., Helminen, J., Curry, R. A., MacIntyre, C. and Linnansaari, T. 2023. Timing and frequency of high temperature events bend the onset of behavioural thermoregulation in Atlantic salmon (*Salmo salar*). -- Conservation Physiology 11(1) : coac079. [cited on page 6]
- O'Sullivan, A. M., Linnansaari, T., Leavitt, J., Samways, K. M., Kurylyk, B. L. and Curry, R. A. 2022. The salmon-peloton : Hydraulic habitat shifts of adult Atlantic salmon (*Salmo salar*) due to behavioural thermoregulation. -- River Research and Applications 38(1) : 107--118. [cited on pages 6, 8, 14, and 69]
- Perrier, C., Guyomard, R., Bagliniere, J.-L., Nikolic, N. and Evanno, G. 2013. Changes in the genetic structure of Atlantic salmon populations over four decades reveal substantial impacts of stocking and potential resiliency. -- Ecology and Evolution 3(7) : 2334--2349. [cited on page 14]
- Poirel, A., Gailhard, J. and Capra, H. 2010. Influence des barrages-réservoirs sur la température de l'eau : exemple d'application au bassin versant de l'Ain. -- La Houille Blanche 96(4) : 72--79. [cited on page 7]
- Quilbé, R., Ouellet, V., Frechette, D., Kurylyk, B. L., Sullivan, C. J., Halfyard, E. A., Smith, K. A. et al. 2025. Cold-Water Thermal Refuge Enhancement and Creation for Salmonids : Successes, Failures, and Lessons Learned. -- River Research and Applications 41(8) : 1673--1700. [cited on pages 73 and 74]
- R Core Team 2025. R : A Language and Environment for Statistical Computing. -- R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. [cited on page 25]
- Sauquet, E., Evin, G., Siauve, S., Bornancin-Plantier, A., Jacquin, N., Arnaud, P., Berel, M. et al. 2024. MESSAGES ET ENSEIGNEMENTS DU PROJET EXPLORE2. -- . [cited on page 12]
- Syedhashemi, H., Moatar, F., Vidal, J.-P., Diamond, J. S., Beaufort, A., Chandesris, A. and Valette, L. 2021. Thermal signatures identify the influence of dams and ponds on stream temperature at the regional scale. -- Science of The Total Environment 766 : 142667. [cited on page 7]

- Seyedhashemi, H., Moatar, F., Vidal, J.-P. and Thiéry, D. 2023. Past and future discharge and stream temperature at high spatial resolution in a large European basin (Loire basin, France). -- *Earth System Science Data* 15(7) : 2827--2839. [cited on page 9]
- Seyedhashemi, H., Vidal, J.-P., Diamond, J. S., Thiéry, D., Monteil, C., Hendrickx, F., Maire, A. et al. 2022. Regional, multi-decadal analysis on the Loire River basin reveals that stream temperature increases faster than air temperature. -- *Hydrology and Earth System Sciences* 26(9) : 2583--2603. [cited on pages 5, 7, and 9]
- Sullivan, C. J., Vokoun, J. C., Helton, A. M., Briggs, M. A. and Kurylyk, B. L. 2021. An ecohydrological typology for thermal refuges in streams and rivers. -- *Ecohydrology* 14(5) : e2295. [cited on pages 6 and 25]
- Team, S. D. 2025. Stan Reference Manual. -- . [cited on page 20]
- Thorstad, E. B., Bliss, D., Breau, C., Damon-Randall, K., Sundt-Hansen, L. E., Hatfield, E. M., Horsburgh, G. et al. 2021. Atlantic salmon in a rapidly changing environment---Facing the challenges of reduced marine survival and climate change. -- *Aquatic Conservation : Marine and Freshwater Ecosystems* 31(9) : 2654--2665. [cited on page 6]
- Vavilov, V. and Burleigh, D. 2020. Basics of Thermal Radiation. -- In : *Infrared Thermography and Thermal Nondestructive Testing*. Springer International Publishing, pp. 301--329. [cited on page 20]
- Warne, C. P. K., Guzzo, M. M., Cazelles, K., Chu, C., Rooney, N. and McCann, K. S. 2024. Thermal tolerance and habitat preferences mediate how freshwater fish body sizes respond to warming. -- *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 81(4) : 488--496. [cited on page 6]
- Wilbur, N. M., O'Sullivan, A. M., MacQuarrie, K. T. B., Linnansaari, T. and Curry, R. A. 2020. Characterizing physical habitat preferences and thermal refuge occupancy of brook trout (*Salvelinus fontinalis*) and Atlantic salmon (*Salmo salar*) at high river temperatures. -- *River Research and Applications* 36(5) : 769--783. [cited on pages 6, 8, and 69]
- Zeileis, A. 2006. Implementing a Class of Structural Change Tests : An Econometric Computing Approach. -- *Computational Statistics & Data Analysis* 50(11) : 2987--3008. [cited on page 25]